

Hadis Literatüründe Kudüs: Şii ve Sünni Rivayetler Bağlamında bir Değerlendirme*

Ebubekir AKIN**

Öz: Yahudilerin Süleyman Mabedi, Hristiyanların Kıyamet Kilisesi, Müslümanların Mescid-i Aksa'sı gibi mekanlarıyla semavi dinlerin ortak mukaddesi olan Kudüs, günümüzün tarihî ve önemli dini merkezlerinden biridir. Diğer semavi dinlerde olduğu gibi İslam'da da birçok önemli hadisede önemli bir konumdadır. Bu yönüyle dikkate alındığında İslam nezdindeki konumunun ne olduğu, bu konumun neyden kaynaklandığı gibi soruları gündeme gelmektedir. Bunun yanında özellikle günümüzde gerek Sünni gerekse Şii düşüncenin mensuplarının Kudüs'te İslamî hareketleri destekleyen tavırlarını göz önüne aldığımızda bu desteklerin arkasında yatan sebebin dini bir kaygı mı olduğu sorusu da önem kazanmaktadır. Bu makalede Kudüs'ün değeri hakkında iki yaklaşımında temel kaynaklarından olan hadislerde yer alan rivayetler değerlendirilecek, karşılaştırmalı olarak incelenerek bir değer araştırması yapılmıştır. Yapılan bu çalışmada her iki yaklaşımın temel hadis kaynaklarında Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın önemli bir yeri olduğu görülmekle beraber literatürdeki hadislerin metinleri farklı olsa da benzer içeriklere sahip olduğu da dikkat çekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Mescid-i Aksa, Kudüs, Şii, Sünni, Hadis, Fazilet.

Al-Quds in Hadith Literature: An Evaluation in the Context of Shiite and Sunni Rumors

Abstract: Jerusalem, with its sacred sites such as the Temple Mount for Jews, the Church of the Holy Sepulchre for Christians, and the Al-Aqsa Mosque for Muslims, is a shared sacred city among the Abrahamic religions, serving as one of the historical and significant religious centers today. Like in other Abrahamic religions, it holds a crucial position in Islam, being associated with many important events. Considering this aspect, questions arise about its significance in Islam, the reasons behind this significance, and whether the support for Islamic movements in Jerusalem by both Sunni and Shia communities in contemporary times is driven by religious concerns. This article evaluates the narratives found in the hadiths, which are fundamental sources for both perspectives on the value of Jerusalem. Through a comparative analysis, an exploration of the values is conducted. The research reveals that both approaches recognize the significance of Jerusalem and the Al-Aqsa Mosque in their core hadith sources. Despite variations in the texts of the hadiths in the literature, they share similar content.

Keywords: The Al-Aqsa Mosque, Jerusalem, Shia, Sunni, Hadith, Virtue.

* Bu çalışma yazarın "Şif Hadis Literatüründe Kudüs'ün Ehl-i Sünnet Kaynaklarıyla Karşılaştırmalı İncelemesi" isimli yüksek lisans tezinden üretilmiştir.

** Doktora Öğrencisi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, TÜRKİYE. ebkkn98@gmail.com,

ORCID: 0009-0001-6242-0508

Articles in Theosophia are licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Giriş

Kudüs, tarih boyunca özellikle semavi dinlerin ortak değerini oluşturmuş ve önemi sebebiyle tarih boyunca birçok olayın merkezinde yer almıştır. Bu olayların etkilerinin günümüze kadar kendini göstermesi ve halen din merkezli tartışmaların devam etmesi, bölgenin İslam dini nezdindeki değerinin temelleriyle alakalı birçok soruyu beraberinde getirmektedir. Özellikle günümüzde Kudüs'ün içinde bulunduğu karmaşık durumun hem Sünnî hem de Şîî yaklaşımın mensupları tarafından dikkatle takip edildiği ve kimi zaman her iki taraf açısından da bölgedeki direnişin desteklendiği de göz önüne alındığında, İslam'ın iki farklı yorumu olarak ortaya çıkan Şîî ve Sünnî yaklaşımın Kudüs'e bakışının nasıl olduğu gibi sorular da ayrıca dikkat çekmektedir. Bu soruların cevaplanmasında Kur'an-ı Kerim'in yanı sıra gerek Şii gerekse Sünni yaklaşım tarafından temel kaynak olarak kabul gören Sünnetten yararlanılabilir. Sünni ve Şii literatürde yer alan rivayetlerin karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesiyle, her iki yaklaşımın Kudüs'e verdiği değer temelleri aranarak bir değer araştırması yapılabilir. Rivayetlerin karşılaştırılması ayrıca her iki yaklaşımın Kudüs hakkındaki fikirlerinin uyumu, farklı bakış açılarına sahip olup olmadığı gibi bilgiler de elde edilebilir. Ayrıca İslam dininde bir beldenin kutsallığı konusunda Kur'an ve Sünnet birbirini tamamlayıcı olarak işlev görmekte olması da farklı bir yönden bu iki kaynağı incelemeyi önemli kılmaktadır. Nitekim kimi zaman Kur'an'da ve Sünnete mekânın kutsallığı bildirilmekte, kimi zaman ise sadece bu kutsallık Sünnet üzerinden aktarılmaktadır. Örneğin Mekke'nin harem bölgesi sayılması "*Biz Kâbe'yi insanlar için bir toplantı ve emniyet yeri yaptık.*"¹ gibi ayetler ve "*Allah Mekke'yi harem kıldı...*"² şeklindeki hadislerden anlaşılmasına karşın Medine'nin harem bölgesi olması sadece "*İbrahim'in Mekke'yi harem kıldığı gibi ben de Medine'yi harem kılıyorum*"³ anlamındaki hadisle bildirilmektedir. Bu durum İslam'ın bir mekânın kutsallığını bildirmesi sadece Kur'an'a bağlı olmadığını göstermektedir.⁴ Bu da kutsal mekanların tespitinde hadislerin önemini vurgulamakta ve böylesi bir araştırmada Kur'an'la beraber hadislerin de ele alınmasının gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu sebeple Kudüs'ün önemi ve kutsallığı öncelikle kısa bir şekilde Kur'an'da incelenip, sonrasında konunun aslını oluşturan hadisler ele alınması konuyu daha anlaşılır kılacaktır.

1. Kur'an'da Kudüs

Kudüs, Kur'an'ı Kerim'de Aelya, Beytülmağdis, Daru's-selâm gibi Kur'an'ın indiği zamanda bilinen adlarıyla direkt olarak geçmemektedir.⁵ Ancak müfessirlerce bu bölgeden bahsedildiği tespit edilen isimlendirmelerle Kur'an'da geçmektedir. Bu işaretlerin bir kısmı direkt bölgeye isim vererek bir kısmı ise dolaylı bir anlatımla bölgeye işaret etmektedir. Dolaylı olan kullanımların hepsinin Kudüs veya civarı bölgelerden bahsettiği fikri ittifakla kabul edilmemekte, fazlaca ihtilafın olduğu

¹ el-Bakara, 2/125

² Buhari, Ebvabu'l-Muhsar ve Cezâi's-Sayd 20.

³ Buhari, Buyu' 53

⁴ Aşır Öreñç, "Kudüs Ve Mescid-İ Aksa'nın Faziletine Dair Hadisler Ve Yorumu", *Türk İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi* 11/22 (2016), 320.

⁵ İsmail Altun, "Hz. Peygamber Döneminde Kudüs'te Mescid-i Aksa Var Mıydı?", *Journal of Turkish Studies* 12/Volume 12 Issue 2 (01 Ocak 2017), 9.

söylenmektedir.⁶ Bu dolaylı kullanımlara örnek olarak et-Tîn suresi gösterilebilir. Et-Tîn suresinin ilk ayetindeki zeytin kullanımı, ihtilaf olsa da bölgedeki zeytinliklere atıf yapılarak mecazi bir kullanımın olduğu ve bu kullanımın Kudüs'teki mabede işaret ettiği şeklinde yorumlanmıştır.⁷ Başka bir kullanımda Hz. Zekeriyya'nın mabedi⁸ ve Hz. Davud'un mihrabı⁹ olarak zikredilmektedir. Mihrap Elmalılı tarafından cüz'ünü zikretme yoluyla mabet olarak yorumlanmıştır.¹⁰ Bunun gibi dolaylı yollardan bölgeye işaret eden diğer ayetler ya Kudüs'teki mabede ithafla ya da anlatılan olayın sadece mekanla ilişkisinden dolayı zikredilmiş gibi gözükmektedir.¹¹

Doğrudan Kudüs'e isim verilerek işaret edildiği ayetler hakkında -dolaylı olarak kullanımlar kadar olmasa da- farklı fikirler ortaya atılmış, ancak genel kabul, bölgenin Kudüs veya civarı olduğu şeklindedir.¹² Bu anlatımlarda özellikle "*Arzu'l-Mukaddes*"¹³ ve "*barekna fiha*"¹⁴ kullanımları dikkat çekmektedir. Arzu'l-mukaddes olarak kullanılan bölgenin sınırları tam belirgin olmasa da Kudüs'ü de içine alan bir bölge olduğu söylenebilir.¹⁵ Barekna fiha kullanımının isrâ suresinin birinci ayetinde Mescid-i Aksâ için de kullanılması, Mescid-i Aksâ'nın Kudüs topraklarında bulunduğu konusunu destekler niteliktedir. Ayrıca Kudüs'ün bereketli olduğu zikredilen ayetlerde doğrudan Kudüs'e bereketli denmesine karşın Mescid-i Aksâ'dan bahsedilen ayette "Bereketli topraklar" yerine "*çevresini bereketli kıldığımız*" ifadesinin kullanımı Kudüs'ün bereketli olmasını sanki kutsal mabede yağın bereketin taşarak çevreye sirayet etmesiyle açıklar niteliktedir.¹⁶ Bu durum yine bölgenin mabetle ilişkisinden kaynaklı bir değerinin olduğu izlenimini vermektedir.

Genel itibariyle Kur'an'da dolaylı veya doğrudan Kudüs ve çevresiyle ilgili ayetler bulunmakta, bu ayetler toprakların kutsiyetini dile getirmekle beraber çoğunlukla bölgedeki kutsal mabedin etrafında şekillenmektedir. Kur'an da "*el-Mescidu'l Aksa*" olarak nitelendirilmiş olan¹⁷ bu mabet, hadislerin de bildirmesiyle İslam'ın kutsal mekanları arasında yerini almıştır.

2. Hadis Literatüründe Kudüs

Kur'an'da açık ifadelerle Kudüs'ün adı geçmemesine karşın gerek Sünnî gerekse Şîî rivayetlerde bölgenin adı sıkça geçmekte, bölgeye verilen önem, Kur'an'la desteklenerek net bir şekilde ortaya konulabilmektedir. Kudüs'le alakalı kıyaslamalı bir değer araştırması yapılabilmesi adına Sünnî kaynaklar ve Şîî kaynaklar ayrı olarak ele alınıp, sonrasında yapılan değerlendirmeler

⁶ Ümmühan Özkan vd. (ed.), *Mescid-i Aksa Sempozyumu: The Symposium of Masjid al-Aqsa* (Mescid-i Aksa Sempozyumu, İstanbul: İHH İnsani Yardım Vakfı, 2009), 40.

⁷ İsmâ'il ibn 'Umar İbn Kesîr, *Tefsîrü'l-Kur'âni'l-'Azîm*, thk. Sâmî b. Muḥammed es-Salâme (Dâru Ṭaybe lin-neşr ve'-tevizî, 1999), VIII/434-435.

⁸ Meryem, 19/11

⁹ Sa'd, 38/21

¹⁰ Muhammed Hamdi Yazır, *Hak dini Kur'an dili: (inceleme - tenkitli metin)*, ed. Âsım Cüneyd Köksal - Murat Kaya (İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, 2021), II/90.

¹¹ Ayetlerin detaylı açıklamaları için bkz. Handan Yıldız Bayrak, *Kur'an'da Kudüs ve Mescid-i Aksa* (Konya: TC Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2019), 22-65.

¹² Bu ayetlerle ilgili açıklamalar için bkz. Özkan vd., *Mescid-i Aksa Sempozyumu*, 41-47.

¹³ Maide, 5/21

¹⁴ Araf, 7/137; İsrâ 17/1; Enbiya 21/71, 81; Sebe 34/18

¹⁵ Hayreddin Karaman (ed.), *Kur'an Yolu: Türkçe Meâl ve Tefsîr* (Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı, 2014), II/246.

¹⁶ Altun, "Hz. Peygamber Döneminde Kudüs'te Mescid-i Aksa Var mıydı?", 10.

¹⁷ Ebu'l-Ferec Abdurrahman b. Ali İbnü'l-Cevzî, *Zâdü'l-mesîr fi İlmi't-Tefsîr*, thk. Şemsüddîn Ahmed (Beyrut: Dâru'l-kütübi'l-İlmiye, 2009), 5/4.

karşılaştırılarak bir sonuca varılmaya çalışılacaktır. Rivayetler ele alınırken literatürün tamamıyla taranmasının hacim ve yük açısından büyük olması, bunun yerine dar ama genel fikriyatı belirtecek bir taramanın yapılmasını makul kılmaktadır. Bu sebeple her iki mezhebin literatüründe otorite sayılan eserler seçilerek araştırmaya girilecektir.

2.1. Sünnî Hadis Literatüründe Kudüs

Sünnî literatür incelenirken, Sünnî hadis külliyyatında en otoriter kabul edilen eserlerden oluşan Kütüb-i Sitte külliyyatının Sünnî literatürün genel fikriyatını ortaya koyabilecek güçte olması sebebiyle bu külliyyat özelinde hadisler ele alınacaktır.

Kütüb-i Sitte külliyyatı incelendiğinde Kudüs bölgesinin farklı isimlerle geçtiğini görmek mümkündür. Bu isimler özellikle Beytülmakdis, Aelya, ve Mescid-i Aksâ etrafında toplanmaktadır.¹⁸ İsimlerin aynı yeri ifade ettiği ve burasının Kudüs veya Kudüs'ün içinde olduğuna dair bilgi, yine bu rivayetlerin çerçevesinde anlaşılabilir. Bu tespiti, ilk olarak aynı rivayetin farklı versiyonlarının incelenmesiyle anlamak mümkündür. Nitekim bazı hadislerde isimlerin birbiri yerine kullanıldığı görülmektedir.¹⁹ Ayrıca Kur'an'ı Kerim'de isrâ hadisesinden bahsedilirken “*el-Mescidü'l Aksâ*” şeklinde bahsedilmesi²⁰ ve isrâ hadisesiyle alakalı hadislerde açıkça Hz. Peygamber'in (sav) Beytülmakdis'e ve Aelya'ya götürüldüğü belirtilmesinden, bu üç ismin aynı yere işaret ettiği ve bu yerin Kudüs olduğu net bir şekilde anlaşılmaktadır. Başka bir açıdan Kureyşlilerin isrâ hadisesini yalanlaması üzerine Hz. Peygamber'den (sav) Beytülmakdis'i tarif ettiğini dile getirdiği hadisler²¹ de yine bu yerin o zamanlarda bilinen bir mekân olduğunu göstermektedir. Tüm bunlardan yola çıkarak Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen el-Mescidü'l Aksâ'nın, hadislerde geçen Beytülmakdis ve Aelya'nın aynı yer olduğu, bu yerin de günümüzdeki Kudüs topraklarında bulunduğu sonucuna varılabilir. Bu sebeple hadislerde bu isimlendirmeleri doğrudan Kudüs bölgesi hakkında söylenmiş olarak kabul etmekte bir sorun gözükmemektedir. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de, Kudüs'e atıf yapılan yerlerin bir kısmında ortaya çıkan ihtilafların hadisler özelinde pek mevcut olmadığı da anlaşılmaktadır. Hadislerde Kudüs'e işaret eden isimlerin kullanımına baktığımızda ise Aelya'nın yaygın olmadığı gözükmektedir. Hadislerin çoğunluğunda Kudüs bölgesinde bulunan mabedin ismi olup sonradan bölgenin adı olarak kullanılan²² Beytülmakdis ismi geçmektedir. Kur'an-ı Kerim'de bu mabedin Mekke'ye uzaklığından dolayı el-Mescidü'l Aksâ (en uzak mescid) şekilde geçmesi²³ sebebiyle de bu kullanım, hadislerde yaygın bir şekilde görülmektedir.

Kütüb-i Sitte'deki Kudüs ile ilgili rivayetler incelendiğinde birkaç konu etrafında toplandığını görmek mümkündür. Özellikle isrâ ve mi'rac hadisesi hakkındaki rivayetler dikkat çekmektedir. Gece yürüyüşü anlamına gelen isrâ²⁴ Kur'an-ı Kerim'de Hz. Peygamber'in (sav) Mescid-i Haram'dan

¹⁸ Mehmet Emin Çiftçi, “Hadislerde Kudüs ve Mescid-i Aksâ”, *Journal of IslamicJerusalem Studies* 20/3 (2020), 320.

¹⁹ Buhari, “Tefsir”, 200; Müslim, “İman”, 259

²⁰ İsrâ 19/1

²¹ Buhârî, “Fazalil'ül Sahabi” 70; Müslim, “İmân” 170.

²² Ömer Faruk Harman vd., “Kudüs”, *Diyanet İslam Ansiklopedisi* (Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2002), 26/324.

²³ Nebi Bozkurt, “Mescid-i Aksâ”, *Diyanet İslam Ansiklopedisi* (Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2004), 29/268.

²⁴ Ebü'l-Fazl Cemâlüddîn Muhammed b. Mükerrrem İbn Manzur, *Lisânu'l-Arab* (Beyrut: Daru'l Sadr, 1993), XIV/381.

Mescid-i Aksâ'ya bir gecede ulaştığı ve buradan göğe yükseldiği mucizevi olay olarak geçmektedir.²⁵ İsrânın yaşandığı gece ile ilgili birçok tarih zikredilmekle beraber en sahih kabul edilen rivayete göre hicretten bir yıl kadar önce Ebu Talib'in vefatından sonra gerçekleşmiştir.²⁶ Allah'ın ayetlerinden birkaçını göstermek için Hz. Peygamber'i (sav) bir gecede Mescid-i Aksâ'ya gece yürüyüşü yaptırması, bu yolculuk esnasında Mescid-i Aksâ'da namaz kıldırması ve peygamberlere imam olması,²⁷ buranın Müslümanlar nezdinde değerini arttırmıştır. Kur'an'da birçok yerde geçtiği üzere bozulmuş olan önceki semavi dinlerin yanlış yönlerini tashih eden İslam'ın,²⁸ bu bölgenin değerini önceki dinlerden miras aldığı da göz önünde bulundurulduğunda, bu hadiseyle beraber Kudüs ve Mescid-i Aksâ İslam dininin kutsal mekanları arasında sayıldığına vurgulandığı söylenebilir. Kur'an'da detaylıca anlatılmayan isrâ hadisesine kapsamlı olmamakla beraber bazı ayetlerde de bu hadiseye atıf yapılmıştır.²⁹ Kur'an'daki bu duruma karşın bu olayın detaylarına sahih hadislerde rastlamak mümkündür. İsrâ ve mi'rac hadiselerinin nasıl gerçekleştiğine dair farklı rivayetler ele alındığında bir bütün olarak hadise şu şekilde aktarılabilir;

Hz. Peygamber (sav) gece uykuya uyanıklık arasında iken Cebrail (as) gelerek Hz. Peygamber'in (sav) göğsünü açtı, zemzemle yıkayıp, imanla doldurduktan sonra kapattı.³⁰ Hz. Peygamber'e (sav) beyaz, uzunca, eşekten büyük, katırdan küçük bir hayvan olan, adımını gözünün gördüğü en son noktaya atlayarak ilerleyen Burak adında bir binek getirildi ve Hz. Peygamber (sav) ona bindirilerek Beytülmakdis'e götürüldü.³¹ Beytülmakdis'e vardıklarında burada iki rekât namaz kıldı. Sonrasında Cebrail (as) tarafından birinin içinde süt, diğinin içine şarap olan iki kadeh Hz. Peygamber'e (sav) uzatıldı ve Hz. Peygamber, (sav) süt olan kadehi tercih edince Cebrail (as) "Fıtrata uygun olanı seçtiren Allah'a hamd olsun. Eğer şarabı seçseydin ümmetin azgınlaşırdı." dedi ve onu semaya çıkarttı.³² İlk semada Hz. Âdem'le (as), ikinci semada Hz. İsa (as) ve Hz. Zekeriya'yla (as), üçüncü semada Hz. Yusuf'la (as), dördüncü semada Hz. İdris'le (as), beşinci semada Hz. Harun'la (as), altıncı semada Hz. Musa'yla (as), yedinci semada Hz. İbrahim'le (as) görüştü ve Sidretü'l-müntehâ'ya varınca Allah ona vahyetti ve elli vakit namaz farz kılındı. Dönüşte Hz. Musa (as) elli vaktin fazla olduğunu ve ümmetine ağır geleceğini söyleyerek onu geri döndürdü ve namaz beş vakte düşene kadar Allah'a müracaat etti. Daha da düşürmesini söyleyen Hz. Musa'ya (as) karşı bundan fazlasını istemeye utandır hale geldiğini dile getirerek buyruğu bu şekilde kabul etti.³³ Hadislerde Beytülmakdis'te peygamberlere imamlık yaptığı ve Beytülmakdis'e giderken yol üstünde farklı yerlerde de namaz kıldığı³⁴ gibi farklı ifadeler de mevcuttur.

²⁵ İsrâ 17/1

²⁶ Ebü'l-Fidâ' İmâdüddin İsmâil b. Şihâbiddin Ömer b. Kesîr İbn Kesîr, *es-Sîre en-Nebeviye (Mine'l-Bidâye ve'n-Nihâye li-İbn Kesîr)* (Kahire: İsâ el-bâbî el-halebî, 1986), 2/93,107.

²⁷ Müslim, "İmân", 162; Ebü 'Abdirrahmân Ahmed b. Şu'ayb b. 'Alî el-Ĥorâsânî en-Nesâî, *es-Sunenul'l-kubrâ*, thk. Hasan 'Abdulmun'im eş-Şelebî (Beirut: Mü'essesetü'r-Risâle, 2001), "Salat", 1.

²⁸ Maide 5/3 Ayrıca bkz. Bekir Topaloğlu, "İslam", *TDV İslâm Ansiklopedisi* (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2001), 23/5.

²⁹ İbnü'l-Cevzî, *Zâdü'l-mesîr fi İlmi't-Tefsîr*, 7/275.

³⁰ Bu kısım Buhârî, "Şalât", 1' zikredilmektedir.

³¹ Sahîh-i Müslim İmân 259, Sünen-i Nesâî, "Salât", 1

³² Müslim, "İman", 259, Nesai, "Eşribe", 41,

³³ Buhârî, "Şalât", 1' "Tevhîd", 37, "Enbiyâ", 5, "Bed'ü'l-halk", 7, "Menâkıb", 24; Müslim, "İman", 259, Nesai, "Eşribe", 41

³⁴ Nesai "Salat" 1,

Hadislerde bu şekilde geçen isrâ olayı gerçekleşikten sonra müşrikler tarafından duyulmuş, Hz. Peygamber'in (sav) bu mucizevi yolculuğu yalanlanmış ve müşrikler tarafından sıkıştırılmıştır. Bu sorgulama karşısında sözlerini doğrulama konusunda sıkıntıya giren Hz. Peygamber'e (sav) Yüce Allah tarafından yardım edilmiş, bu yardım rivayetlere şu şekilde yansımıştır;

Kureyş beni inkâr edince Hicr'e gidip dikildi. Allah bana Beytûlmakdis'i tecelli ettirdi. Ben de Beytûlmakdis'e bakıp onun özelliklerini Kureyşlilere haber vermeye başladım.³⁵

İsrâ ve mi'rac la ilgili hadisleri ele aldığımızda rivayetlerin genelinden konum itibariyle bu olayın Kudüs'te yer alan mabede doğru olduğu anlaşılmaktadır. Kudüs'ün, böylesi mucizevi bir olayın mekânı olması sebebiyle kutsallığı pekiştirilmiştir. Bunun yanı sıra bazı rivayetlerde Hz. Peygamber'in (sav) Beytûlmakdis'te peygamberlere imamlık yaptığı dikkate alındığında bu durum, Kudüs'te bulunan bu mabedin önceki dinlerden gelen kutsallığı İslam diniyle de devam ettiği ve İslam'ın bu kutsal mirası sırtlandığı gibi bir yoruma müsaade etmektedir.

Kudüs'le ilgili rivayetlerin bir başka odak noktası ise Müslümanların ilk kiblesi olmasıdır. İlk kible olması, Kur'an'da net bir şekilde belirtilen bir husus olmamakla beraber özellikle hadislerle anlaşılmakta, bununla birlikte var olan diğer bilgilerde bu olguyu desteklemektedir.³⁶ Kible ile ilgili olarak hadislerin çoğunluğundan Mescid-i Aksâ'ya doğru yaklaşık 16-17 ay kadar namaz kılındığı anlaşılmaktadır.³⁷ Bu rivayetlerden biri Nesai'de şu şekilde geçmektedir;

Bize Muhammed b. Beşşâr, ona Yahya b. Said, ona Süfyân, ona Ebu İshak'ın rivayet ettiğine göre Bera şöyle demiştir: "Rasulullah'la (sav) birlikte on altı veya on yedi ay Beytûlmakdis'e (Kudüs) doğru namaz kıldık. Sonra kible, Kâbe'ye çevrildi."³⁸

Kaç ay kible olarak kullanıldığından dışında ayrıca kiblenin değiştirilme nedenleriyle alakalı hadislerden bilgi alınabilmektedir. Birçok hadiste "...Rasulullah (sav), yüzünün Kâbe'ye döndürülmesini arzu ediyordu..."³⁹, "...Allah, Peygamberinin kalbinin Kâbe'yi arzuladığını biliyordu..."⁴⁰ şeklindeki ifadelerden Hz. Peygamber'in (sav) Kabe'ye yönelme isteği anlaşılabilir. Bunun üzerine "Biz senin, yüzünü göğe doğru çevirdiğini elbette görüyoruz. İşte şimdi kesin olarak seni memnun olacağın kibleye döndürüyoruz. Artık yüzünü Mescid-i Harâm tarafına çevir; nerede olursanız olun yüzünüzü o yöne çevirin."⁴¹ Ayetinin nazil olduğu da rivayetlerle desteklenmektedir.⁴² Kiblenin değişme ayetiyle beraber ortaya önceki kible olan Mescid-i Aksâ'ya doğru yönelerek namaz kılış ve kible değişmeden önce ölmüş olanların namazlarının ne olacağı sorusu ortaya çıktığı ve bunun üzerine "...Allah imanınızı asla zayıf edecek değildir..."⁴³ ayetinin nazil olduğu da hadislerde karşımıza

³⁵ Buhârî, "Fazalil'ül Sahabi" 70, Müslim, "İmân" 170.

³⁶ Ahmet Özel, "Kible", *Diyanet İslam Ansiklopedisi* (Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, ts.), 25/25/366.

³⁷ Buhârî, "Tefsîr", 20, "Temni", 10, "İman", 29, "Kible", 4; Müslim, "Mesâcid ve Mevâdi'u's-salât", 12; Tirmizî, "Tefsîru'l-Kur'an", 3 "Salât", 138; Ebû Dâvûd Süleymân b. el-Eş'as b. İshâk b. Beşîr b. Şeddâd b. 'Amr el-Ezdi es-Sicistânî, *Sünen-i Ebi Dâvûd*, thk. Şu'ayb Arnâvut-Muhammed Kâmil karh Beleli (b.y.: Dâru'r-Risâleti'l-Âlemiyye), "Salât", 27; Ebû 'Abdillâh b. Yezîd el-Kazvîni İbn Mâce, *Sünen-i İbn Mâce*, thk. Muhammed Fu'âd b. 'Abdîbâkî (b.y.: Dâru İhyâi'l-Kütübi'l-'Arabîyye;Faysal 'İsa el-Bâbî el-Halebî), "İkâmetu's-salât ve's-sünnetü fihâ", 56 Nesâî, "Salât", 22, "Kible", 1.

³⁸ Nesâî, "Salât", 22

³⁹ Buhârî, "Kible", 4

⁴⁰ İbn Mâce, "İkâmetu's-salât ve's-sünnetü fihâ", 56

⁴¹ Bakara 2/144

⁴² Müslim, "Mesâcid ve Mevâdi'u's-salât", 15

⁴³ Bakara 2/143

çıkmaktadır.⁴⁴ Konuyla ilgili diğer hadislerde ise Yahudilerin kible değişmesine karşı verdikleri olumsuz tepki ve bununla alakalı olan şu hadis yer almaktadır;

Bize Abdullah b. Recâ, ona İsrâil, ona Ebu İshak, ona el-Berâ b. Âzib'in şöyle dediğini rivayet etti: ...İnsanlar arasından beyinsizler –ki bunlar Yahudilerdi-: “Onları daha önce yöneldikleri kiblelerinden döndüren nedir?” dediler. “De ki: doğu da batı da Allah’ındır. O dilediği kimseyi doğru yola iletir”⁴⁵

Genel itibariyle Mescid-i Aksâ ve kible ile ilgili hadisler bu mihverde toplanmaktadır.

Kudüs ve Mescid-i Aksâ ile ilgili hadislerde bir başka konu ise Mescid-i Aksâ'nın imarıyla ilgilidir. Bununla ilgili iki rivayet dikkat çekicidir. Bunlardan ilki Ebu Zerr'in yeryüzündeki ilk mescidi sorması üzerine Hz. Peygamber'le (sav) aralarında geçen diyalogdur. Hadis genel hatlarıyla şu şekildedir;

Bize Ömer b. Hafs, ona babası, ona A'meşe, ona İbrahim et-Teymiyye, ona babasından, ona Ebû Zerr şöyle demiştir: Ben bir keresinde: “Yâ Rasûlallah, ilk mescid hangisidir?” dedim. Rasûlullah: “el-Mescidi'l Harâm” buyurdu. “Sonra hangisi?” dedim. Rasûlullah: “Sonra el-Mescidu'l-Aksa” buyurdu. “Bu iki mescidin imarı arasında ne kadar zaman vardır?” dedim. “Kırk sene” buyurdu, sonra şunu söyledi: “Sana namaz her nerede yetişirse, sen namazı orada kıl, bütün yeryüzü senin için bir mescittir”⁴⁶

Mescid-i Aksâ'nın imarıyla ilgili bir başka hadis ise şu şekildedir;

Bize Amr b. Mansur, Ebu Müshir, ona Said b. Abdülaziz, ona Rabia b. Yezid, ona Ebu İdris el-Havlânî, ona İbn Deylemî, ona da Abdullah b. Amr'ın (ra) naklettiğine göre Rasulullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Hz. Davud'un oğlu Hz. Süleyman (sav) Beytülmakdis'i inşa edince Allah'tan üç şey istedi...”⁴⁷

Bu iki hadisle beraber Kabe'nin inşasının Hz. İbrahim tarafından yapıldığı⁴⁸ bilgisini içeren ayet de dikkate alındığında çelişik bir bilgi ortaya çıkmaktadır. Nitekim tarihi ve dini bilgiler Hz. İbrahim'in Hz. Süleyman'dan yaklaşık bin sene önce yaşadığını göstermektedir.⁴⁹ Bu durumda aralarında kırk yıl olması bilgisi sorunlu gözükmemektedir. Aslında hadisin iki mescidin de ilk yapıldığı zamana göre sıralaması olarak düşünüldüğünde bir sorun gözükmemektedir. Nitekim Kur'an'da muhtelif ayetlere bakıldığında⁵⁰ Kabe'nin Hz. İbrahim'den önce var olduğu, fakat zaman içinde yıkılarak kaybolduğu için Hz. İbrahim'e Allah tarafından tekrar yaptırıldığı anlaşılabilen, Mescid-i Aksâ'nın da yine benzer bir şekilde Hz. Davud'dan önce var olduğu ve Hz. Süleyman tarafından sonradan temelleri üzerine tekrar inşa edildiği kabul edilmektedir.⁵¹ Bu bilgilerle beraber düşünüldüğünde hadiste bir problem gözükmemekte, İslam dininin yeryüzündeki ikinci mescidi Mescid-i Aksa olarak kabul edilebilmektedir.

Mi'rac ve kible gibi İslam dininin önemli konu ve olaylarının öznesi olması, yeryüzündeki ikinci mescit olarak kabul edilmesi gibi değer atfeden durumların dışında Sünnî hadis kaynaklarında

⁴⁴ Buhârî, “İman”, 29

⁴⁵ Bakara 2/142; Buhârî, “Kible”, 4

⁴⁶ Buhârî, “Enbiya”, 41

⁴⁷ Nesâî, “Mesâcid”, 6

⁴⁸ Bakara 2/127

⁴⁹ Ebû Abdillâh Muhammed Kurtubî, *el-Câmi' li-Ahâkâmî'l-Kur'ân*, thk. Abdullah b. Abdülmuhsin vd. et-Türkî (Beirut: Muessesetü'l Risâle, 2006), 5/207.

⁵⁰ Âl-ü İmrân 3/96; İbrahim 14/37; Hac 22/26

⁵¹ Altun, “Hz. Peygamber Döneminde Kudüs'te Mescid-i Aksa Var mıydı?”, 8.

Mescid-i Aksâ'nın değerine doğrudan atıf yapan hadisler de mevcuttur. Bunların en çok rivayet edileni üç mescid hadisi olarak görülebilir. Nitekim hadis, Sünnî hadis kaynaklarında 15'i Kütüb-i Sitte de olmak üzere 109 kere rivayet edilmiştir.⁵² Hadiste Hz. Peygamber (sav) "*(İbadet maksadıyla) Ancak şu üç mescide sefere çıkılır. Mescid-i Haram, Rasulullah'ın (sav) mescidi ve Mescidi Aksâ.*"⁵³ şeklinde buyurarak Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksâ'nın, İslam'ın kutsal mekanları arasındaki yerini teyit etmiştir. Hadisin Mescid-i Aksâ'yı İslam'ın kutsal mekanları arasına sokması, Mescid-i Aksâ'yla Kudüs'teki mabedin farklı yerler olduğu iddialarıyla zıt düşmesi sebebiyle bu fikrin savunuculuğunu yapanlar tarafından birtakım eleştirilere tabi tutulmuştur. Bu hadisle alakalı eleştirinin temel unsuru tasnifin önemli isimlerinden ve hadisin ravilerinde Zührî'ye dayandırılmakta, bu durum ilk olarak oryantalist Goldziher tarafından ortaya atılmaktadır. Goldziher siyasi gayelerle bu hadisin Emevi halifesi Abdülmelik b. Mervan'ın emriyle Zührî tarafından uydurulduğunu ileri sürmüştür. Goldziher'e göre Halife Abdülmelik Mekke'de Abdullah b. Zübeyr'in Suriye bölgesinden gelen hacılardan biat alma ihtimaline karşı hacı yasaklamış, alternatif bir seçenek olması açısından Kudüs'teki mabedin faziletli olduğuna dair delil olması adına bu hadisi uydurasını istemiştir.⁵⁴ Bu iddia, farklı açılardan değerlendirilmiş, iddiaya farklı cevaplar verilmiştir. İddianın tarihsel anlamda tutarsızlığı dikkat çekilmektedir. Nitekim kaynaklarda Zührî'nin Halife Abdülmelik'le görüşmesi Abdullah b. Zübeyr'in ölümünden sonraya denk gelmektedir. Bunun yanında Goldziher'in iddiasının bir parçası olan Abdülmelik'in hacı çekmek maksadıyla Kubbetü's Sahre'yı inşa ettiği⁵⁵ meselesinde, Sahre'nin inşa tarihi Zührî'nin çok genç yaşlarına denk gelmesi ve bu yaşta Zührî'nin böyle bir dini otoriteye sahip olmaması da başka bir tarihi tutarsızlık olarak zikredilmektedir.⁵⁶ Ayrıca Zührî'nin Goldziher'e kadar en küçük bir eleştiriye dahi tabi tutulmamış olması, hatta ondan övgü ve güvenilirliğiyle bahsedilmiş olduğu da göz önüne alındığında onun kişiliği bakımından böyle bir uydurma faaliyetinde bulunmasının pek olası olmadığı gözükmektedir.⁵⁷ Bu durum, Goldziher'in iddiasını temellendirmek için kullandığı Yakubi'nin rivayetlerinde bile ortaya çıkmakta, Ya'kubi ilgili rivayetinde Zührî'nin hadis uydurduğunu söylememektedir.⁵⁸ Ayrıca Ya'kubi'nin Şii temayülünde olduğu görüşleri⁵⁹ de göz önüne aldığımızda onun bu temayülü sebebiyle Emevi düşmanlığı yaptığı da düşünülebilir.⁶⁰ Goldziher'e farklı açılardan da cevap verilmiş ancak bu kadarının zikredilmesi yeterli gözükmektedir. Goldziher'in bu hadisi eleştirmek için tercih etmesi başka bir açıdan yorumlandığında hadisin Mescid-i Aksâ'a değer atfetmekteki gücünü de gösterdiği fikrini vermektedir.

⁵² Hande Nuran Alparslan, *Üç Mescid ile İlgili Rivayetler ve Değerlendirilmesi* (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2019), 84.

⁵³ Buhârî, "Tatavvu", 14

⁵⁴ Ignác Goldziher, *Muslim Studies. I* (Albany: State Univ. of New York Pr, 1977), 45.

⁵⁵ Goldziher, *Muslim Studies. I*, 45.

⁵⁶ Ömer Faruk Haraman, "İslamiyet ve Kudüs", *Milel ve Nihal*, (01 Temmuz 2019), 18.

⁵⁷ Talat Koçyiğit, "1. Goldziher'in Hadisle İlgili Bazı Görüşlerinin Tahlil ve Tenkidi", *Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 15/1-4 (1967), 47.

⁵⁸ Koçyiğit, "1. Goldziher'in Hadisle İlgili Bazı Görüşlerinin Tahlil ve Tenkidi", 49.

⁵⁹ Yernar Mahzen, *Ya'kubi'nin Târîhu'l-Ya'kûbî Ve İbnü'l-Esir'in El-Kâmil Fi't-Târîh'ine Göre Emevî Halifelerinin Kişilikleri* (KONYA: T.C. Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2010), 24.

⁶⁰ Alparslan, *Üç Mescid ile İlgili Rivayetler ve Değerlendirilmesi*, 128.

Mescid-i Aksâ'nın değerine doğrudan atıf yapan hadislerden biri de Mescid-i Aksâ'da kılınan namazın sevabı bakımından üstün olduğunu ifade eden *"Kişinin evinde kıldığı namaz bir namazdır. Kabilesinin mescidinde kıldığı namazı yirmi beş namazdır. Cuma kılınan bir mescitte kıldığı namazı beş yüz namaz gibidir. Mescid-i Aksâ'da kılınan bir namaz elli bin namaz, benim Mescidimde kılınan bir namaz elli bin namaz, Mescid-i Haram'da kılınan bir namaz yüz bin namaz gibidir."*⁶¹ şeklindeki rivayettir. Rivayet, Kütüb-i Sitte de sadece İbn Mace'de geçmekle beraber sıhhat açısından birtakım eleştirilere konu olmuştur. Hadisin ravilerinden Ebu'l-Hattab ed-Dımeşk'in halinin bilinmemesinden dolayı Busiri rivayeti zayıf kabul etmiştir. Ayrıca senette bulunan başka bir ravi olan Zureyk hakkında İbn Hibban, hem sika hem de zayıflar arasında zikrederek tek kaldığı rivayetlerin delil olarak gösterilemeyeceğini, Ebu Zur'a ise Zureyk hakkında sorun olmadığını söylemiştir. İbn Hacer senedinin zayıf olduğunu, İbn'ül Cevzi ise sahih olmadığını zikretmektedir.⁶² Suyuti ise hadisi diğer tariklerinden dolayı sahih kabul etmektedir.⁶³ Genel itibariyle tartışmalar senetteki zikredilen iki ravinin halleri etrafında dönmektedir. Her ne kadar senedi bakımından tartışmalı olsa da bu hadis, benzer hadislerin varlığıyla⁶⁴ beraber genel itibariyle Mescid-i Aksâ'nın değerine dair destekleyici bir mahiyettedir.

Mescid-i Aksâ ile ilgili rivayetlerin muhtemelen en meşhur olanı kandillerinde yakılması üzerine yağ gönderilmesi hadisidir. Rivayetin tam metni şu şekildedir;

Bize en-Nüfeylî, ona Miskîn, ona Said b. Abdülaziz, ona Ziyâd b. Ebu Sevde, ona da Hz. Peygamber'in (sav) azatlısı Meymune şöyle rivayet etti: Hz. Peygamber (sav)'e, "Yâ Rasulullah, Beytülmakdis hakkında bize fetva verin" dedim. "Oraya gidip namaz kılın." buyurdu. -O zamanlar orada savaş vardı.- "Eğer oraya gidip namaz kılamazsanız, kandillerinde yakılmak üzere zeytin yağı gönderin".⁶⁵

Hadisin metni farklı yönlerden ele alınabilir. Bunlardan ilki şüphesiz Mescid-i Aksâ'da namaz kılmanın Mescid-i Haram ve Nebevi hariç diğer mescitlerden faziletli olduğudur. İkincisi ise Mescid-i Aksâ'nın Müslümanlar nezdindeki konumu ve Müslümanların oraya karşı tutumunun nasıl olması gerektiğini ortaya koyar nitelikte olmasıdır. Zira hadis Mescid-i Aksâ'ya gidilemse dahi oraya sahip çıkılması gerektiğini vurgulamakta, oranın imarı için yapılabilecek en küçük şeyin dahi yapılması gerektiğini ifade etmektedir. Bu durum, o dönemde Mescid-i Aksâ'nın Müslüman toprağı olmadığı bilgisi göz önüne alındığında daha net anlaşılmaktadır. Nitekim İslam toprağı olmayan bir bölgenin imarını tavsiye etmek, o bölgenin bizzat kendisinin değerini ifade etmektedir. Hadisin İbn Mace'de geçen rivayetinde Meymune'nin *"Peki, benim oraya kadar gitmeye katlanacak gücüm yoksa ne buyurursun?"* sorusu üzerine bu cevabı vermesi, ifadenin tavsiye boyutunun üstünde bir anlam taşıdığı izlenimini vermektedir. Yine aynı rivayette Mescid-i Aksâ için Hz. Peygamber (sav) *"Orası mahşer yeridir ve amel defterlerinin verileceği yerdir. Oraya gidin, orada namaz kılın, çünkü orada kılınan bir namaz başkasında kılınan bin namaz gibidir."* şeklindeki ifade, hem değerini vurgulamakta

⁶¹ İbn Mâce, "İkâmetu's-salât ve's-sünnetü fi hâ", 198

⁶² Muhammed Abdür-raûf el-Münâvî, *Feydu'l-Kadîr Şerhu'l-Câmi'i's-Şağîr*. (Mısır: el-mektebetü'tticâriye el-Kübrâ, 1356), 4/219; Ebü'l-Abbâs Şihâbüddîn Ahmed b. Ebî Bekr b. İsmâîl el-Bûşîrî, *Mişbâhu'z-Zücâce fi Zevâ'idî İbn Mâce*, thk. Muhammed el-Müntekâ el-Kişnâvî (Beyrut: Dâru'l-Arabiye, 1403), 2/15.

⁶³ Örenç, "Kudüs Ve Mescid-İ Aksâ'nın Faziletine Dair Hadisler Ve Yorumu", 144.

⁶⁴ Detaylar için bkz. Örenç, "Kudüs Ve Mescid-İ Aksâ'nın Faziletine Dair Hadisler Ve Yorumu", 145.

⁶⁵ Ebu Davud, "Salât", 13

hem de bir önceki zikredilen orada kılınan namazın sevabı hakkındaki hadisi destekler niteliktedir.⁶⁶ Bu hadisle ilgili dikkat çeken başka bir nokta, Hz. Peygamber (sav) zamanında Kudüs'te Mescid-i Aksâ bölgesindeki mabedin yıkık olması bilgisiyle ele alındığında ortaya çıkmaktadır. Nitekim daha öncesinde Titus tarafından yıkılan mabed, sonraki dönemlerde tekrar inşa edilmemiş, oraya bir mescidin yapılması Hz. Ömer dönemine kadar sürmüştür. Bu durum yağ gönderilecek kandillerin nerede olduğu ve nereyi aydınlattığı sorusunu akla getirmektedir. Bu sorunun tarihi ve dini verilerden net bir cevabını bulamamakla beraber hadisin kendisini ve konuyla alakalı başka hadisleri de ele alarak bir yorum yapılabilir. İlk olarak hadiste Mescid-i Aksâ'da namaz kılınması tavsiye edildiğini göz önüne aldığımızda mabed bölgesinde namaz kılınan bir mekânın olduğu anlaşılabilir. Dönemdeki mescid imar ve yapılarının şimdiki gibi bir mahiyette olmadığı, daha çok etrafı çevrili veya üstü yapraklarla kapalı toplu namaz kılınması için özelleştirilmiş bir mekân olduğu bilgisi⁶⁷ de mabedin bir imar olmasa bile mescid görevi üstlenebileceğini gösterir niteliktedir. Bu sebeple ibadet maksadıyla ziyaret edilmesi için bir yapının var olması gerekmediği düşünülebilir. Bölgenin bu maksatla ziyaret edildiği, bölgede namaz kılmak için adak adandığı hadislerin varlığıyla anlaşılabilir. Örneğin Mekke'nin fethi akabinde bir adam Hz. Peygamber'e (sav) "*Mekke'nin fethini sana nasip ederse Allah'a Beytülmakdis'de iki rekât namaz kılacağım diye adakta bulundum*" demiş, bunu üzerine Hz. Peygamber (sav) "*burada kıl*" cevabı vermiş, ancak adamın ısrarı üzerine buna müsaade etmiştir.⁶⁸ Bu durum Mescid-i Aksâ'da namaz kılmanın o dönemlerde var olduğunu düşündürmektedir. Tüm bunları bir arada ele aldığımızda Hz. Peygamber (sav) döneminde Mescid-i Aksâ'ya namaz kılmak için gidildiği ve burada ibadet edenler için bir bölüm olduğu, hadiste de kandillerinden bahsedilen yerin burası olabileceği yorumunu yapmayı mümkün kılmaktadır. Tabii böyle bir yargıya varılabilmesi için çok daha fazla veriye ihtiyaç olduğundan bunun sadece yorum olarak zikredilmesi daha doğru olacaktır. Hadisle alakalı başka bir husus ise Hz. Peygamber'in (sav) özellikle kandillerini zikrederek bölgeye sahip çıkılmasını ifade etmesinin dikkat çekiciliğidir. Zira birçok şekilde bunu dile getirebileceği halde kandillerine zeytinyağı gönderin şeklinde bir anlatımı tercih etmiştir. Bununla alakalı hadisin yorumlarına bakıldığında namazın müminler için nur olduğu⁶⁹ gibi kandillerin de Mescid-i Aksâ için nur olacağı benzetmesinin yapıldığı görülmektedir.⁷⁰ Bu cihetten bir yaklaşımla böyle bir kullanım tercih edilmiş olabilir.

Sünnî rivayetlerde konuyla ilgili bir başka hadis ise yukarıda da zikredilen Hz. Süleyman'ın mabedi inşa ettikten sonra Allah'a duasını ele alan şu hadistir;

Bize Ubeydullah b. Cehm el-Enmâtî, ona Eyyub b. Süveyd, ona Ebu Zür'a eş-Şeybanî Yahya b. Ebu Amr, ona Abdullah b. ed-Deylemî, ona Abdullah b. Amr, Nebî'nin (sav) şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: Davud oğlu Süleyman Beytülmakdis'in yapımını bitirdikten sonra Allah'tan üç şey diledi; Doğru hüküm vermeyi, kendisinden sonra kimsenin ulaşamayacağı kadar mülk ve namaz kılmak isteğiyle bu mescide gelen her

⁶⁶ İbn Mâce, "İkâmetu's-salât ve's-sünnetü fi hâ", 196

⁶⁷ Murat Aksoy, "Kutsal Sanat Söylemini Mescid-i Nebevi Üzerinden Yeniden Düşünmek", *Çeşm-i Cihan (Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi) E-Dergisi* 8/1 (2021), 69-71.

⁶⁸ Ebu Davud, "Eymân ve'n-Nuzûr", 20

⁶⁹ Müslim, "Taharet", 223

⁷⁰ Muhammed b. Abdu'l-hâdî es-Sindî et-Tetevî, *Kifâyetü'l-hâce fi şerhi Süneni İbn Mâce - Hâşiyetü's-Sindî alâ Süneni İbn Mâce* (Beyrut: Dâru'l-ceyl, ts.), 1/451.

kişinin doğurulduğu günkü gibi günahlarından kurtulması. Nebi (sav): “İkisi ona verildi, üçüncüsünün de ona verilmiş olacağını umarım” buyurdu.⁷¹

Hadiste özellikle Hz. Peygamber’in (sav) üçüncüsünün de verilmesi hususunda dile getirdiği duası aynı zamanda bu maksatla ibadete gelen müminlerin günahlarına kefarete olacağına dair bir te’kid olarak yorumlanmıştır.⁷² Bu te’kid Mescid-i Aksâ’nın değerine bir atıf olarak görülebilir. Nitekim mekânın günahlara kefarete olabilmesi, onun İslam nezdindeki önemini göstermektedir. Konuyla ilgili başka bir hadiste yine Mescid-i Aksâ’nın günahlara kefarete olması bağlamına dikkat çekilmiştir;

Bize Ebu Bekr b. Ebu Şeybe, ona Abdüla’lâ b. Abdüla’lâ, ona Muhammed b. İshak, ona Süleyman b. Suhaym, ona Umeyye kızı Ümmü Hakîm, ona da Ümmü Seleme’nin rivayet ettiğine göre Rasûlullah (sav): “Beytülmağdis’ten umre için ihrama girenin günahları bağışlanır” buyurdu.⁷³

Hadis yine benzer bir şekilde Mescid-i Aksâ’nın günahların bağışlanma ve kefarete olmasına dikkat çekmiştir. Hadisin Ebu Davud’da geçen versiyonunda⁷⁴ Beytülmağdis yerine Mescid-i Aksâ olarak zikredilmiş, buradan Beytülmağdis’ten kastın Hz. Süleyman’ın dileği geçen rivayetteki mabetle aynı yer olduğu anlaşılabilir. Hadisin rivahları, bu hadisi zikrettikten sonra bu hadis sebebiyle de ihrama Kudüs’te girdiklerini belirterek mescidin değerine dikkat çekmişlerdir. Kütüb-i Sitte’de Kudüs ve Mescid-i Aksâ ile ilgili tespit edilen hadisler, genel itibarıyla bu şekildedir.

2.2. Şif Hadis Literatüründe Kudüs

Kur’an’da ve Sünnî literatürde değerine değinilen Kudüs ve Mescid-i Aksâ, Şif rivayetlerde farklı bir konumda olduğu gözlemlenebilir. Bu durumu incelemek için bir nevi Kütüb-i Sitte’nin Şif literatürde karşılığı olan Kütüb-i Erbaa’dan ve bu eserlerin beraberinde Şif literatürünün en kapsamlı eseri sayılabilecek *Bihârü’l-Envâr*’dan yararlanmak yerinde olacaktır. Nitekim bu eserler Şif hadis literatürünü inceleme konusunda yeterli otoriteye sahip gözükmektedir.

Kütüb-i Erbaa külliyyatını incelendiğinde konuyla ilgili rivayetlerde ilk olarak Beytülmağdis⁷⁵ ve Mescid-i Aksâ⁷⁶ adlarının kullanılmasına karşın Aelya adının geçmediği dikkat çekmektedir. Bazı rivayetlerin farklı versiyonlarında iki adın birbiri yerine kullanıldığı görülse de⁷⁷ iki mekânın aynı yer olmadığına dair rivayetlerde Şif literatürde mevcuttur.⁷⁸ Ancak yine de rivayetlerden Beytülmağdis adının kullanıldığı yerlerin günümüz Kudüs olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim Sünnî rivayetlerde de mevcut olan insanların isrâ sonrası Hz. Peygamber’i (sav) yalanlaması üzerine Hz. Peygamber’in (sav) Beytülmağdis’i tarif ettiği hadisler, Şif literatüründe de mevcuttur.⁷⁹ Aynı

⁷¹ Nesâî, “Mesâcid”, 6, İbn Mâce, “İkâmetu’s-salât ve’s-sünnetü fihâ”, 196

⁷² Muhammed Ali Abdullah, *Beytü’l-muğaddes fi’l-kitâbi ve’s-sünne* (Nablus: Camiatü’n-Necâh, Yüksek Lisans Tezi, 2007), 62.

⁷³ İbn Mâce, “Menâsik”, 49

⁷⁴ Ebu Davud, “Menâsik”, 9

⁷⁵ Ebû Ca’fer Muhammed b. Ya’kûb Küleynî, *el-Kâfî* (Kum: Daru’l Hadis, 2009), 15/291; Ebû Ca’fer Muhammed b. Ali b. el-Hüseyn b. Mûsâ İbn Bâbeveyh, *Men Lâ Yahdurühü’l-Fakîh*, thk. Ali Ekber Gaffârî (Kum: İntişârât’ il İslâmî, 1992), 1/229; Ebû Ca’fer Muhammed b. el-Hasen b. Ali eṭ-Ṭûsî, *Tehzîbü’l-Aḥkâm* (Tahran: Dâru’l kitâbi’l-İslâmî, 1946), 2/43.

⁷⁶ Muhammed Bâkır el-Meclisî, *Bihârü’l-Envâr* (Beyrut: Mu’essesatü’l-Vefâ, 1983), 3/320; eṭ-Ṭûsî, *Tehzîbü’l-Aḥkâm*, 3/251.

⁷⁷ Küleynî, *el-Kâfî*, 6/661; eṭ-Ṭûsî, *Tehzîbü’l-Aḥkâm*, 3/83; el-Meclisî, *Bihârü’l-Envâr*, 83/359; el-Meclisî, *Bihârü’l-Envâr*, 100/403.

⁷⁸ el-Meclisî, *Bihârü’l-Envâr*, 37/317, 100/405.

⁷⁹ Küleynî, *el-Kâfî*, 6/802-804.

rivayetin farklı versiyonlarından birinde Beytülmakdis, diğerinde Mescid-i Aksâ olarak geçmesinden de Mescid-i Aksâ kullanımından günümüzdeki Kudüs bölgesinin kastedildiği anlaşılmaktadır.⁸⁰

Tespit edilen rivayetleri yine Sünnî literatürde ele aldığımız bazı konular etrafında toplamak mümkün gözükmemektedir. Bu başlıklar altında hadisleri ele almak, bir inceleme, kıyas ve değer araştırması yapabilmek açısından daha verimli olacaktır. Bu konulardan ilki, isrâ ve mi'rac hadiseleri hakkındaki rivayetler olarak zikredilmiştir. Bu sebeple Şii hadis literatüründe de ilk olarak bu rivayetler ele alınacaktır.

Daha önce de bahsi geçen isrâ ve mi'rac hadiseleriyle alakalı Şii literatürde, diğer konulara nazaran daha fazla rivayet olduğu söylenebilir. Rivayetler, birbirinden birçok yönden farklı olmakla beraber Sünnî literatürde var olan olay örgüsüne benzer ilerlemektedir. Hz. Peygamber'in (sav) isrâ hadisesi esnasında yol üzerinde farklı mekanlarda namaz kılması, Beytülmakdis'te Burak'ı peygamberlerin bağladığı duvara bağlaması, diğer peygamberlere namaz kıldırması gibi Sünnî literatürde bulunan kısımların birebir benzediği de ayrıca dikkat çekmektedir.⁸¹ Şii literatürdeki isrâ ve mi'rac hadisesinin anlatıldığı rivayetleri bir arada ele alarak hadisenin şu şekilde gerçekleştiği söylenebilir;

Cebrail (as) katırdan küçük ve eşekten büyük, arka ayakları ön ayaklarından uzun olan, adımını gözünün gördüğü en son noktaya atlayarak ilerleyen Burak adında bir hayvanla Resûlullah'a (sav) geldi.⁸² Hz. Peygamber (sav) binmek üzereyken Burak'ın huysuzluk yapması üzerine Cebrail (as) "O Muhammed'dir, Ondan önce sana ne böyle bir peygamber binmiştir ne de böyle bir peygamber binecektir"⁸³ şeklinde ikaz edince Burak yere yapışana kadar kendini alçalttı. Hz. Peygamber (sav) Burak'a binerek Beytülmakdis'e geldi. Burak'ı peygamberlerin bağladığı duvara bağladı. Sonra Cebrail (as) kayanın altından çıkartarak Hz. Peygamber'e (sav) birinde süt birinde şarap, birinde bal veya su olan üç kap verdi. Rivayetlerde Hz. Peygamber'in (sav) sütü ve balı içtikten sonra şarabı içmediği veya sadece sütü içtiği geçmektedir. Sonrasında Cebrail'le (as) beraber göğe yükselmiş, burada karşılaştıkları kişi ve diyaloglar rivayetlere göre farklılık göstermektedir. Genel itibariyle cennet ve cehennemi gördüğü, cehennem bekçisi Malik ve ölüm meleğiyle karşılaştığı ile karşılaştığı, Hz. İbrahim (as), Hz. Âdem (as), Hz. İsa (as) ve Hz. Musa (as) ile görüştüğü şeklindedir. Sonrasında elli vakit namaz farz kılındı. Bunu duyan Hz. Musa (as) ümmetine ağır geleceği düşüncesiyle onu hafifletmesi için Allah'a müracaat etmesini söyledi. Bu şekilde beş vakte kadar indirilen namaz için Hz. Musa, (as) tekrar başvurmasını söylemesine karşın Hz. Peygamber (sav) çok fazla istediğinden dolayı utanır hale geldiğini dile getirdi.⁸⁴

Genel hatlarıyla bu şekilde toplanan rivayetlerin bazısında yol üzerinde Tai'fe uğrayıp namaz kılındığı ve Cebrail'in (as) burası hicret edeceğin yer dediği, sonrasında Sina Dağı'na uğrayıp namaz kılındığı ve Cebrail'in burası Hz. Musa'nın Allah'la konuştuğu yer dediği, sonrasında Beyt'ül Lahm'e

⁸⁰ el-Meclisî, *Bihârü'l-Envâr*, 100/403.

⁸¹ el-Meclisî, *Bihârü'l-Envâr*, 18/319-320, 332-336.

⁸² Bir rivayette Cebrail, İsrâfil ve Mikail'le beraber gelmiştir. el-Meclisî, *Bihârü'l-Envâr*, 18/319.

⁸³ Benzer bir rivayet Sünnî literatürde de geçmektedir. Bkz. Tirmizî, "Tefsîru'l-Kur'an", 18

⁸⁴ Küleynî, *el-Kâfî*, 15/291, 802-803; el-Meclisî, *Bihârü'l-Envâr*, 18/318-336.

uğrayıp namaz kılındığı ve en sonunda Beytülmakdis'e varıldığı eklenmektedir.⁸⁵ Buralara uğradığı şeklindeki rivayet Sünnî kaynaklarda da yer edinmiştir.⁸⁶ Ayrıca aynı rivayette Hz. Peygamber'in (sav) Hz. İbrahim (as) Hz. Musa (as) ve Hz. İsa'yla (as) beraber Beytülmakdis'te namaz kıldığı, ve onlara imamlık ettiği de geçmektedir.

İsrâ hadisesiyle alakalı başka rivayet ise "Senden önce gönderdiğimiz peygamberlerimize sor bakalım, "Rahmândan başka tapılacak ilâhlar belirlemiş miyiz?"⁸⁷ ayetiyle alakalı olarak sorulan Hz. Peygamber'in (sav) kendinden önceki peygamberlere nasıl soru soracağı sorusu üzerine bu durumu isrâ ve mi'rac olayı sırasında gerçekleştiği şeklinde açıklayan şu rivayettir;

Nefi, Ebu Cafer'e şöyle sordu: Bana Allah'ın şu sözünü anlat: "Senden önce gönderdiğimiz peygamberlerimize sor bakalım, Rahmândan başka tapılacak ilâhlar belirlemiş miyiz?" Hz. Muhammed (sav) bunu kime sordu? Onunla İsa (as) arasında beş yüz yıl yok mu? Ebû Cafer (as) cevaben şu ayeti okudu: "Bir gece, kendisine bazı ayetlerimizi gösterelim diye kulunu Mescid-i Harâm'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ'ya götüren Allah eksikliklerden münezzehtir."⁸⁸ Allah Hz. Muhammed'i (sav) Beytülmakdis'e yürüttüğünde ona gösterdiği ayetler arasında, gönderilen tüm nebi ve resullerin haşredilmesi vardı. Allah, (o gece) Cebrail'e iki ezan oku ve iki gamet getir diye emretti. Bunun üzerine Cebrail "hayya'lel-hayri'l-amel" diyerek kamet getirdi. Sonra Hz. Muhammed (sav) öne çıkarak bu gruba namaz kıldırdı. Sonra Allah ona şöyle vahyetti: "Senden önce gönderdiğimiz peygamberlerimize sor bakalım, "Rahmândan başka tapılacak ilâhlar belirlemiş miyiz?" Allah'ın Resulü, onlara şöyle dedi: Şahit misiniz? Neye tapıyorsunuz? Dediler ki: "Allah'tan başka ilah olmadığına, bir olduğuna, ortağı olmadığına ve senin Allah'ın Resulü olduğuna şahadet ederiz. Ahdimizi ve doğrulamızı aldın." Bunu üzerine Nafi: "Doğru söylüyorsun ey Ebû Cafer" dedi.⁸⁹

Rivayette bulunan Hz. Peygamber'in (sav) diğer peygamberlere imamlık yapması Sünnî literatürde de geçmektedir. Nesai'de "Beytülmakdis'e girdim. Peygamberler benim için burada toplandı. Cibril beni ileri geçirdi ve onlara imamlık yaptım. Sonra da dünya semasına yükseldim."⁹⁰ şeklinde geçen rivayet, zikredilen rivayetteki olay örgüsüyle benzerlik göstermektedir.

Yukarıda geçen rivayetin incelenen Şîf kaynaklarda tespit edilen tüm versiyonlarında isrânın sonunda Beytülmakdis'e varıldığı, bu olayın da burada gerçekleştiği geçmektedir.⁹¹ Ancak benzer bir olayın geçtiği bir başka rivayette bu olayın Mescid-i Aksâ'da geçtiği ve Mescid-i Aksâ'nın da Beytül Ma'mur olduğu şeklinde açıklama da mevcuttur. İlgili rivayet şu şekildedir;

Müminlerin Emiri (sav) Küfe mescidinde iken bir adam geldi ve kılıcının kayışlarına sarınarak şöyle dedi: Ey Müminlerin Emiri, Kur'an'da bir ayet vardır. "Dinimi bozan ve beni dinimden şüpheye düşüren bir şey. O: Bu nedir?" dedi. Cenab-ı Allah buyurdu ki: "Senden önce gönderdiğimiz peygamberlerimize sor bakalım, Rahmândan başka tapılacak ilâhlar belirlemiş miyiz?" O dönemde Hz. Muhammed'den (sav) başka bunu sorabileceği bir peygamber var mıydı? Müminlerin Emiri (sav) ona: Otur da sana anlatayım, dedi. Cenâb-ı Hak kitabında buyuruyor ki: "Bir gece, kendisine bazı ayetlerimizi gösterelim diye kulunu Mescid-i Harâm'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ'ya götüren Allah eksikliklerden münezzehtir."⁹²

⁸⁵ el-Meclisî, *Bihârü'l-Envâr*, 18/319-320.

⁸⁶ Nesai, "Salat", 1

⁸⁷ Zuhruf 43/45

⁸⁸ İsrâ 17/1

⁸⁹ Küleynî, *el-Kâfi*, 15/291.

⁹⁰ Nesai, "Salat", 1

⁹¹ Küleynî, *el-Kâfi*, 5/626-627, 6/67-68, 13/336, 660-662, 15/291, 802-804; et-Tûsî, *Tehzîbü'l-Ahkâm*, 3/83, 251, 9/192, 2/43-44; el-Meclisî, *Bihârü'l-Envâr*, 10/161, 17/84, 18/2, 308, 318-330, 37/317-318, 83/359, 100/403.

⁹² İsrâ 17/1

Muhammed, Cebrail'in onu Mescid-i Aksâ'ya -ki o Beytu'l-Ma'mur'dur- götürdü ve ona abdest alabilmesi için bir kap getirip şöyle dedi: Ey Muhammed, abdest al. Sonra Cebrail ayağa kalkıp ezan okudu. Peygamber'e: "Öne geç ve cehri kiraatle namaz kıldır, çünkü senin arkanda, sayısını ancak Allah'ın bildiği meleklerden bir ufk ve en ön safta Adem, Nuh, İbrahim, Hud, Musa, İsa ve göklerin ve yerin yaratılışından, Muhammed'i gönderene kadar, bizi rahmandan başkasına ibadet etmeyenlerden kılan Allah'ın gönderdiği tüm peygamber vardır. Allah'ın resulü onlara dönerek "Şahit misiniz?" diye sordu. Dediler ki: Allah'tan başka ilah olmadığına, bir olduğuna, ortağı olmadığına, senin Allah'ın Resulü, Ali'nin Müminlerin Emiri olduğuna şahadet ederiz..."⁹³

Rivayette açıkça Mescid-i Aksâ Beytül Ma'mur olarak açıklanmaktadır. Bu durum Şii rivayetlerde Mescid-i Aksâ'nın Beytülmakdis olup olmadığı konusunda net bir fikir elde edilmesinin önünde engel olarak gözükmektedir. İsrâ ve mi'rac ile ilgili diğer rivayetlere baktığımızda çoğunluğunda isrâ yolculuğunun Beytülmakdis'te bittiği görülmektedir. Bunlardan en bariz örnek *el-Kâfî*'de geçen mi'rac sonrasında Hz. Peygamber'i (sav) yalanlayanlara cevap verdiği rivayette açık bir şekilde "...*Rasullullah (sav) gece yürütüldüğünde Cebrail ona Burak ile geldi, o da ona bindi ve Beytülmakdis'e gitti...*" şeklinde geçmesi ve onu sıkıştırmak için soru soranlar ise "*Şam nasıl bir yeri, çarşısı nasıldı?*" şeklinde sormaları, isrânın Beytülmakdis'e doğru olduğunu doğrulamaktadır.⁹⁴ Mi'rac ile ilgili çoğu rivayetlerde ise yine Beytülmakdis ön plana çıkmaktadır. Cebrail'in (as) Hz. Peygamber'e (sav) "*burası Beytülmakdis, Burası Beytül Aksâ'dır.*"⁹⁵ şeklindeki açıklaması ve başka bir rivayette ise Beytülmakdis şehrinin kapılarının açılmasından bahsetmesi⁹⁶ yine buranın Kudüs bölgesindeki Beytülmakdis olduğuna işaret etmektedir. Hz. Peygamber'in (sav) mucizelerinden bahseden başka bir rivayette "*Gecenin üçte birinden daha kısa bir sürede arası bir aylık mesafe olan Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksâ'ya gitmiş, buradan semaya elli bin yıllık mesafe yükselmiştir.*"⁹⁷ şeklinde geçmesi, yine Beytülmakdis'e isrâ yapıldığı ve mi'rac olayının da burada gerçekleştiğini desteklemektedir. Tüm bunları göz önüne alındığında incelenen kaynaklarda isrâ ve mi'rac konusundaki rivayetlerin çoğunluğunda Kudüs'te bulunan Beytülmakdis geçmekte olduğu, Mescid-i Aksâ'nın başka bir yer olduğuna dair sadece bir rivayetin geçtiği anlaşılabilmektedir. He ne kadar Şii itikadında Mescid-i Aksâ'nın Kudüs'teki mabet olmadığı fikri yaygın olsa da⁹⁸ Kütüb-i Erbaa ve *Bihârü'l-Envâr* rivayetlerinden bu fikrin tam bir şekilde desteklenemeyeceği kanaatine varılabilir. Bu yönden baktığımızda sadece bu kaynakların özelinde Kudüs'teki mabede isrâ ve mi'rac gibi mucizevi olayların merkezinde olması bakımından bir değer atfedilebileceği gözlenebilir. Yine de bu çıkarımın sadece Kütüb-i Erbaa ve *Bihârü'l-Envâr* özelinde yapıldığı akıld tutulmalıdır. Ayrıca isrâ ve mi'rac olayının merkezi olmadığı fikrini kabul ederek ilerlendiğinde, bu konu dışında farklı özelliklerden de Beytülmakdis'in – yani Mescid-i Aksâ'nın- değerine işaret bulunabilir. Nitekim Şii kaynaklara bakıldığında Sünnî rivayetlerde olduğu gibi İlk kible olmasıyla alakalı rivayetlere rastlamak mümkündür.

⁹³ el-Meclisî, *Bihârü'l-Envâr*, 18/394.

⁹⁴ Küleynî, *el-Kâfî*, 15/802-804.

⁹⁵ el-Meclisî, *Bihârü'l-Envâr*, 18/318.

⁹⁶ el-Meclisî, *Bihârü'l-Envâr*, 18/332-336.

⁹⁷ el-Meclisî, *Bihârü'l-Envâr*, 3/320.

⁹⁸ Cafer Murtaza El-Âmili, *Eş-Şahih min siyreti'n-Nebiyi'l-A'zam* (Beyrut: Daru'l Hadis, 2007), 3/104.

Beytülmağdis'in ilk kible olmasıyla ilgili olarak Şîî rivayetlerde birkaç farklı rivayet söz konusu olmakla beraber tümü bu konuda net bir bilgi ortaya koymaktadır. Bu konuyla ilgili şu rivayet zikredilebilir;

Ali b. İbrahim babasından, o da İbn Ebi Umeyr'den, o da Hammad'dan, o da Halabi'den, o da Ebu Abdullah'tan (as) rivayetle şöyle dedi: Ona "Allah'ın Resulü, Beytülmağdis'e doğru namaz kıldı mı?" diye sordum. O da evet dedi. Dedim ki: Kâbe'yi arkasına mı aldı? O, Mekke'yken hayır, ancak Medine'ye hicret ettikten sonra ise kible Kâbe'ye çevrilene kadar evet dedi.⁹⁹

Rivayetten Medine döneminde kiblenin Beytülmağdis'e doğru olduğu net bir biçimde anlaşılabilir. Mekke döneminde de kiblenin Beytülmağdis olmasının yanında Kabe'nin de önüne denk gelecek şekilde kıldığı anlaşılabilir. Başka bir rivayette ise Sünnî literatürde de sıkça rastlanan sahabenin namazda iken kible değiştiğini haber almaları üzerine yönlerini değiştirdiği hadisesi,¹⁰⁰ benzer bir şekilde geçmektedir. Rivayet şu şekildedir;

Allah'ın "İnsanlardan bir kısım sefiher, "Onları şimdiye kadar yönelikleri kibleden vazgeçiren sebep nedir?" diyeceklerdir. De ki: "Doğu da batı da Allah'ındır. O, dilediğini dosdoğru yola iletir." Sözü üzerine ona dedim ki, "Allah ona Beytülmağdis'e namaz kılmasını mı emretti?" O da: "Evet, görmüyor musun ki, Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: "Biz bu yöneldiğin kibleyi özellikle resule uyanlarla sırt çevirenleri açıkça ayırt edelim diye belirledik. Bu, Allah'ın hidayet verdiği kimselerden başkasına elbette ağır gelecektir. Allah imanınızı asla zayi edecek değildir. Çünkü Allah insanlara karşı çok şefkatli, çok merhametlidir." Dedi ki: İnsanlar namaz kılarken - ki onlar namazın iki rekâtını Beytülmağdis'e doğru kılmışlardı- Beni Abdü'l-Eşhal yanlarına geldi ve onlara Peygamber'in Kâbe'ye doğru yönelişini haber verdi. Bunun üzerine kadınlar erkeklerin yerini, erkekler de kadınların yerini alarak kalan iki rek'atı Kâbe'ye doğru kılarak bir namazda iki kibleye yönelmiş oldular ve bu nedenle mescitlerine İki Kibleli Mescit adı verildi.¹⁰¹

Kiblenin Beytülmağdis'e doğru olduğuyla alakalı diğer bir rivayetse şu şekildedir;

Bera b. Ma'rur el-Ensari ölümü yaklaştığında Medine'de, Allah'ın Elçisi ise Mekke'deydi. Allah Resulü ve Müslümanlar Beytülmağdis'e doğru namaz kılıyorlardı. Bera öldüğünde yüzünün Peygamber (sav)'e doğru dönük olmasını ve parasının üçte birini İslam yolunda harcanmasını vasiyet etti.¹⁰²

Tüm bu rivayetlere bakılarak Şîî hadis literatüründe net bir şekilde ilk kiblenin Beytülmağdis olduğu anlaşılabilir. Bu durum Sünnî literatürden bahsedilirken de zikredildiği gibi Beytülmağdis'i değerli kılacak bir özellik olduğu söylenebilir.

Kütüb-i Erbaa ve *Bihârü'l-Envâr* özelinde bakıldığında Kudüs ve bölgedeki mabetle alakalı rivayetlerin etrafında toplandığı diğer bir konu ise onun fazileti üzerinedir. Bu konudaki hadislerin hepsinin tam anlamıyla olumlu olduğu pek söylenemese de rivayetlerin çoğunluğunda faziletli olduğuna dikkat çekilmiştir. Faziletiyle alakalı rivayetlerde önceki rivayetlerde de olduğu gibi Sünnî literatürdeki rivayetlerle benzerlik gösterdiği noktaların olduğu görülebilmektedir. Şîî literatürde Beytülmağdis'in faziletine dair şu rivayetler zikredilebilir;

Muhammed bin Hasan, Ebi Muhammed el-Nevfali'den, o da Es-Sakuni'den, o da Cafer'den, o da babasından, o da Ali'den (as) rivayetle şöyle demiştir: Beytülmağdis'te kılınan bir namaz bin vakte, Mescidü'l-A'zam'da

⁹⁹ Küleynî, *el-Kâfi*, 6/67-68.

¹⁰⁰ Buhârî, "Kible", 4; "Tefsîr", 14; Müslim "Mesâcid ve Mevâdi'u's-salât", 15.

¹⁰¹ eṭ-Ṭûsî, *Tehzîbü'l-Aḥkâm*, 2/43-44.

¹⁰² eṭ-Ṭûsî, *Tehzîbü'l-Aḥkâm*, 9/192 Ayrıca diğer rivayetleri için bkz. ; Küleynî, *el-Kâfi*, 13/356, 5/626-627.

kılınan bir namaz yüz (bin)¹⁰³ vakte, kabilenin mescidinde kılınan bir namaz yirmi beş vakte, çarşı mescidinde kılınan bir namaz on iki vakte, bir kişinin yalnız evinde kılacağı namaz bir vakte eşittir.¹⁰⁴

Benzer bir hadis birkaç farklılıkla beraber Sünnî literatürde İbn Mace'de de geçmektedir.¹⁰⁵ İbn Mace'de zikredilen sayılar ve Kufe Mescidini içermemesi bakımından farklılık gösterse de evde, kabile mescidinde gibi ifadeler yer almaktadır. Başka bir rivayet ise şu şekildedir;

Ebu Cafer (as), Ebu Hamza El-Sümalı'ye şöyle dedi: "Dört mescit vardır; Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevî, Mescid-i Beytülmakdis ve Kufe Mescidi. Ey Ebu Hamza, burada (Kufe mescidinde) kılınan farz namaz hac, nafil namaz da umre gibidir."¹⁰⁶

Şîi literatürde bu şekilde dört mescidin zikredildiği birçok rivayet mevcuttur.¹⁰⁷ Sünnî literatürde ilk üç mescit sayılırken Kufe mescidine yer verilmemektedir.

Bu tür rivayetlerin varlığı Şîi hadis literatüründe Beytülmakdis'in isrâ hadisesinin bir parçası olsun veya olmasın ayrıca bir değeri olduğuna işaret etmektedir. Bu tür hadislerin yanında Beytülmakdis'in değersiz olduğuna işaret ettiği söylenen¹⁰⁸ farklı rivayetler de mevcuttur. Bu rivayetlerden özellikle Beytülmakdis'te namaz kılmayı isteyen birinin bu fikri karşısında aldığı cevap dikkat çekmektedir. Rivayet şu şekildedir;

Müminlerin Emiri Küfe mescidinde iken bir adam geldi ve "Selam sana ey Müminlerin Emiri Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerine olsun, sana feda olayım. Ben Mescid-i Aksâ'ya (ibadet amacıyla) gitmeyi istiyorum, bu yüzden sana selam verip veda etmek istedim." dedi. O da ona "Bununla (Mescid-i Aksâ'ya gitmekle) ne istersin?" diye sordu. Adam "Ben sana feda olayım Fazilet elde etmek isterim" diye cevap verdi. Bunu üzerine "Öyleyse deveni sat, rızkını ye ve şu mescitte (Kufe Mescidi) namaz kıl. Orada kılınan bir farz namaz bir haccdır, bir nafil namaz bir umredir. Onun bereketi on iki mildir. Sağında hayır, solunda hile, ortasında yağdan bir nehir, sütten bir nehir, müminlerin içeceği bir nehir ve müminleri temizleyecek bir nehir vardır. Buradan Nuh'un gemisi yüzmüştür. Orada hem yardım eden hem karşı koyan bir kartal vardır. Orada yetmiş peygamber ve yetmiş veli namaz kıldı, -elini göğsüne koyarak- ben onlardan biriyim. Darda olan bir kimse, bir ihtiyacı için orada dua ettiğinde, Allah ona icabet eder ve onu sıkıntıdan kurtarır." dedi.¹⁰⁹

Rivayetin muhtevasından Beytülmakdis'in fazilet için gidilmeyecek bir mescid olduğu anlamı çıkartılabilmesi, Şîi rivayetlerde bu mescidin bir değeri olmadığı fikrine destek sağlamaktadır. Ancak rivayetin özellikle Kufe mescidinin övüldüğü kısım dikkate alındığında, konunun aslında Küfe mescidinin fazileti hakkında olduğu düşünülebilir. Başka bir deyişle rivayetin amacı aslında Beytülmakdis'e gitmeyi men etmek değil, fazilet uman bir kişinin Küfe mescidinde de namaz kılarak bu fazileti ele edebileceğini anlatmak gibi gözükmektedir. Sünnî rivayetlerde benzer bir durum, Ebu Davud'daki Mekke fethedilirse Beytülmakdis'te namaz kılacağım diye adak adayan bir sahabiye Hz. Peygamber'in (sav) "burada kıl" diye tavsiye verdiği rivayette gerçekleşmektedir.¹¹⁰ Bu rivayette de aynı şekilde bir men söz konusu olmamakla beraber Mescid-i Haram'ın faziletine dikkat

¹⁰³ Bihar'ul-Envar rivayetlerinde bin kısmı eklenmiştir. Bkz. el-Meclisî, *Bihârü'l-Envâr*, 83/380, 84/15, 102/270.

¹⁰⁴ et-Tûsî, *Tehzîbü'l-Ahkâm*, 3/253.

¹⁰⁵ İbn Mâce, "İkâmetu's-salât ve's-sünnetü fihâ", 198, /229

¹⁰⁶ İbn Bâbeveyh, *Men Lâ Yahdurühü'l-Fakîh*, 1/229.

¹⁰⁷ İbn Bâbeveyh, *Men Lâ Yahdurühü'l-Fakîh*, 1/229; el-Meclisî, *Bihârü'l-Envâr*, 37/52-53, 100/396, 102/270-271.

¹⁰⁸ Tarık Ahmed Hicazi, *Şia ve Mescid-i Aksâ*, çev. İsmail Yaşa (Konya: Meva Yayınları, 2010), 14-15.

¹⁰⁹ Küleynî, *el-Kâfî*, 6/660-662; et-Tûsî, *Tehzîbü'l-Ahkâm*, 3/83.

¹¹⁰ Sünen-i Ebu Davud, "Eymân ve'n-Nuzûr", 24

çekilmektedir. Ayrıca aynı rivayetin *Bihârü'l-Envâr*'daki versiyonunda “*Namazını burada kıl çünkü burası dört mescidden biridir.*”¹¹¹ şeklinde geçen kısımdan da bu düşünce anlaşılabilir. Zira rivayette Küfe mescidinin, Beytülmakdis'in de dahil olduğu üç mescit kadar faziletli olduğuna dikkat çekilmektedir.

Bu şekilde Beytülmakdis'in faziletli olmadığına işaret olarak yorumlanan bir başka rivayetse şu şekilde geçmektedir;

*Ben ona (Ebu Abdullah'a) faziletli mescitleri sordum. Mescid-i Haram ve Mescid-i Resul diye cevap verdi. Ben de ya Mescid-i Aksâ'ya? diye sordum. O da “Resul'ün yürütüldüğü göklerdeki yerdir” dedi. Dedim ki: İnsanlar buranın Beytülmakdis olduğunu söylüyorlar, o da: Küfe mescidi ondan daha hayırlıdır, dedi.*¹¹²

Rivayette net bir şekilde Mescid-i Aksâ ile Beytülmakdis ayrımı yapılmakta, faziletli Mescitler arasında sayılmamakta, Küfe Mescidinin ondan daha hayırlı olduğu söylenmektedir. Bu durum, rivayetin Beytülmakdis'in Şîî rivayetlerde dini bir değere sahip olduğu düşüncesine ters olduğunu izlenimini vermektedir. Ancak yine de Kütüb-i Erbaa ve *Bihârü'l-Envâr*'da yapılan araştırmada bu rivayet ve versiyonları dışında bu mihrimde bir rivayete rastlanmamış olması, genel muhtevanın bu olduğu fikrinin ortaya atılmasına engel olduğunu düşündürmektedir. Özellikle rivayetin sadece *Bihârü'l-Envâr*'da olması ve Kütüb-i Erbaa'da bu şekilde bir rivayete denk düşülmemesi de bu fikri zayıflatan başka bir noktadır.

2.3. Rivayetlerin Karşılaştırmalı Değerlendirmesi

İncelenen rivayetler toplu bir şekilde ele alınarak her iki literatürün Kudüs ve Mescid-i Aksâ'ya atfettiği değer bakımından karşılaştırması, bölge hakkında hem İslam dini açısından bir değer atfedip etmediği hem de her iki yaklaşım bakışlarının bir uyum içinde olup olmadığının anlaşılması bakımından önemlidir. Bu sebeple İlk olarak Sünnî rivayetler, ikinci olarak ise Şîî rivayetler değerlendirilecek, sonrasında her iki literatürden elde edilen bilgiler karşılıklı olarak incelenecektir.

İlk olarak Sünnî rivayetler ele alındığında Kudüs ve Mescid-i Aksâ'yla ilgili ilk dikkat çeken husus, mi'rac hadisesindeki yeri ve ilk kible olarak tayin edilmesidir. Sünnî rivayetlerde bu iki konu net bir şekilde işlenmekte, Sünnî rivayetler özelinde dikkate alındığında Mescid-i Aksâ'nın bu iki hususun merkezi olduğu konusunda toplandığı söylenebilmektedir. Kimi hadislerde mi'rac olayının detaylarında Hz. Peygamber'in (sav) Mescid-i Aksâ'da namaz kıldığı, burada tüm peygamberlere imamlık yaptığı gibi ifadelerinde mevcudiyeti, mi'rac olayıyla bağlantısının sadece mekânsal bir anlam içermediği düşüncesini desteklemektedir. Başka bir deyişle Mescid-i Aksâ, İslam dininde kutsal ve mucizevi olarak görülen bir olayın bir parçası olmasından ziyade merkezinde yer almış gözükmektedir.

Mescid-i Aksâ'yla ilgili ikinci olarak dikkat çeken husus, ilk kible olması meselesiyle alakalı hadislere baktığımızda karşımıza çıkmaktadır. Bu konuda zaman bakımından küçük farklılıkların olmasına karşın özellikle Medine döneminde kiblenin Mescid-i Aksâ olduğu konusunda hiçbir ihtilaf

¹¹¹ el-Meclisî, *Bihârü'l-Envâr*, 83/359.

¹¹² el-Meclisî, *Bihârü'l-Envâr*, 100/405.

gözükmemektedir.¹¹³ Kible olmak gibi bir özelliğe sahip olması, İslam dinindeki önemini göstermektedir. Ayrıca bahsi geçen iki olayında İslam dininin temellerinden olan namazla doğrudan ilişkili olması, başka bir yönden değer atfı olarak görülebilir. Nitekim namaz, mi'rac hadisesiyle beraber farz olmuş ve ilk kibleye doğru kılınmıştır. Bu durum, İslam dininin namaz ibadetini ön planda tutan tavrı göz önüne alındığında bir değer atfı olarak görülebilir.

Bu iki mesele dışında Mescid-i Aksâ'nın başka bir özelliği, Sünnî hadis literatüründe yeryüzündeki ikinci mescit olarak zikredilmesidir. Bu şekilde zikredilmesi, Mescid-i Aksâ'nın İslam dininin kutsal mabetleri arasında olduğunu desteklemektedir. Bu düşünce "*Ancak şu üç mescide sefere çıkılır...*"¹¹⁴ hadisiyle beraber düşünüldüğünde İslam'ın üç kutsal mescidinden biri olduğu da anlaşılmaktadır. Oryantalistlerin üç mescid hadisi üzerinden birtakım iddialar atılarak hadise olan güveni sarsmaya çalışılması, bu hadisin Mescid-i Aksâ'nın İslam'ın kutsal mekanları arasında sayılmasındaki gücünü gösterir niteliktedir. Sünnî literatürde geçen bir başka rivayet de Mescid-i Aksâ'da kılınan namazın elli bin namaz yerine geçmesiyle ilgili hadistir. Her ne kadar hadisin güvenilirliği bakımından eleştirilere konu olsa da benzer nitelikte hadislerin de farklı kaynaklarda mevcut olmasıyla dikkate değer bir hadis oluşu düşünülebilir. En azından Sünnî hadis literatürünün Mescid-i Aksâ düşüncesine dair fikir verdiği söylenebilir. Ayrıca kandillerine yağ gönderilmesiyle ilgili hadisin İbn Mace rivayetinde "*orada namaz kılın, çünkü orada kılınan bir namaz başkasında kılınan bin namaz gibidir*" geçmesi de bu rivayeti anlam itibarıyla desteklemektedir. Kandillerine yağ gönderilmesiyle ilgili rivayetin diğer kısımları da Mescid-i Aksâ'nın değerine dair birçok yönden fikir vermektedir. Orada namaz kılmanın faziletli olduğu, imarı ve ihyası için oraya sahip çıkılması gerektiği gibi net fikirlerin yanı sıra Hz. Peygamber (sav) döneminde oraya ibadet maksatlı gidildiği yorumunu da orada namaz kılmak için adak adandığı rivayetlerin desteğiyle çıkartılabilir. Hz. Süleyman'ın mabedi inşa ettikten sonra buraya ibadet için gelenlerin günahlarının bağışlanmasını dilemesi ve Hz. Peygamber'in (sav) bu dileği te'kid etmesi de bu mescidin dini değerini göstermektedir. Mescid-i Aksâ'dan ihrama girip umre veya hac yapanların günahlarına kefarete olması rivayetini de göz önüne aldığımızda, Mescid-i Aksâ'nın günahlara kefarete olabilecek bir mahiyete sahip olduğu görülebilmektedir. Bu da değerini destekleyen bir durum olarak düşünülebilir. Sünnî literatürde söz konusu bölgeyle ilgili neredeyse tüm değer atıflarının bölgedeki mabed ile doğrudan veya dolaylı olarak ilişkili olduğu sonucuna varılabilmektedir. Başka bir deyişle bölge, içinde barındırdığı mescidin değeriyle değer kazanmış gibi gözükmektedir. Bu da Sünnî literatürde Kudüs bölgesinin değerinin Mescid-i Aksâ'nın değeri olduğu düşüncesini kuvvetlendirmektedir.

İkinci olarak Şii rivayetleri toplu bir şekilde ele aldığımızda Kudüs ve Mescid-i Aksâ hakkında net bir değer yargısı ortaya konulmasa da en azından ele alınan rivayetlerden bir kaniya ulaşmak mümkündür. Şii literatürde Kudüs ve Mescid-i Aksâ ile ilgili rivayetlerin en çok toplandığı konu, mi'rac hadisesi olarak gözükmektedir. mi'rac ile ilgili tespit edilen rivayetlerin hepsinde isrâ hadisesi net bir şekilde Kudüs'te bulunan Beytülmağdis mabedine doğru olduğu görülmektedir.

¹¹³ Özel, "Kible", 25/366.

¹¹⁴ Buhârî, "Ebvabu't Tatavvu", 14

Gerek miracın detaylı olarak anlatıldığı gerekse bazı ayetlerin anlamının araştırıldığı ve açıklamalarının yapıldığı rivayetlerde olsun, isrâ hadisesinin bu mabede doğru olduğu görülmektedir. Mescid-i Aksâ ile Beytülmakdis'in ayrı yerler olduğuna dair çok az rivayet olmakla beraber bu rivayetlerin sadece birinden Beytülmakdis'in faziletinin olmadığı anlamı çıkartılabilmektedir. Nitekim Mescid-i Aksâ'yı semada olan Beytü'l Ma'mur olarak belirtmek isrâ hadisesinin Beytülmakdis'e doğru olmadığı anlamını taşımamakla beraber iki rivayeti birleştirmek mümkündür. Zira isrâ hadisesiyle beraber Beytülmakdis'e varılmış, oradan semaya yükselerek Mescid-i Aksâ'ya ulaşılmış şeklinde yorumlanabilir. Bu sebeple bir rivayet dışındaki tüm rivayetlerde Beytülmakdis, Mescid-i Aksâ olarak kabul edilsin veya edilmesin isrâ ve mi'racın bir parçası olduğu görülmektedir. Buna ek olarak rivayetlerde Hz. Peygamber'in (sav) Beytülmakdis'te diğer peygamberlere namaz kıldırıldığı rivayetler de göz önüne alınırsa buranın isrâ ve mi'racın önemli bir parçası olduğu görülebilir. Bu sebeple Kudüs'teki mabedin Şîî rivayetlerde isrâ ve mi'rac bağlamında bir anlamı ve önemi olduğu söylenebilir.

Şîî rivayetlerde dikkat çeken bir diğer konu ise ilk kıblenin buraya doğru olduğunu içeren rivayetlerdir. Şîî rivayetlerde ilk kıblenin Beytülmakdis'e doğru olduğu net bir şekilde ifade edilmektedir. İlk kible olması dini bir değeri olması açısından önemli bir veri olarak görülebilir. Genel olarak Şîî akaidinde de ilk kıblenin buraya doğru olduğu kabul gören bir durumdur. Bu rivayetler ise bu durumu desteklemektedir. Bu bağlamda bakıldığında Şîî akaidinde bu mabede bir değer atfedilmesi gayet olası bir durumdur.

Şîî rivayetlerde dikkat çeken başka bir konu ise Beytülmakdis'in faziletiyle ilgili farklı rivayetlerdir. Bu konuda faziletli olduğu konusundaki rivayetlerin daha yoğun olmasının yanında aksi durumu belirten rivayetler de mevcuttur. Şîî rivayetlerde dört mescitten biri olarak sayılması, Beytülmakdis'in Şîî rivayetlerdeki faziletine işaret etmektedir. Ayrıca Beytülmakdis'te kılınan namazın, bin vakit namaza denk geldiğine dair rivayetler, onun faziletli olduğuna dair düşünceyi desteklemektedir. Bu rivayetler dışında faziletli olmadığını gösterdiği söylenen farklı rivayetler de söz konusudur. Bu rivayetlerden biri Beytülmakdis'te namaz kılmak isteyen birinin Küfe mescidine yönlendirildiği rivayettir. Her ne kadar rivayetten bir kişiyi fazilet elde etmek için Beytülmakdis'e gitmekten men etme gibi bir anlam anlaşılrsa da hem rivayetin devamında Küfe mescidinin övülmesi, hem de farkı versiyonlarında Küfe mescidinin dört mescitten biri olduğu zikredilmesi, aslında rivayetin Küfe mescidinin faziletiyle alakalı olduğunu göstermektedir. Bir diğer ifadeyle Beytülmakdis'in faziletsiz olduğu değil, Küfe mescidinin de onun kadar faziletli olduğu ifade edilmektedir. Faziletiyle alakalı bir diğer rivayet olan ve faziletli mescitler arasında sayılmadığı gibi bir önemi olmadığını ifade eden rivayet ise tüm literatürde olumsuz sayılabilecek tek rivayettir. Tüm geri kalan rivayetler olumlu bir anlam ifade ederken bu rivayeti baz alarak genel fikrin bu şekilde olduğunu söylemek pek yerinde olmayacaktır. Ayrıca rivayetin muhtevası Mescid-i Aksâ ile Beytülmakdis'in aynı yer olmadığını ifade etmektedir. Daha önce de belirtildiği gibi Beytülmakdis'le Mescid-i Aksâ aynı yer olmasa bile Beytülmakdis'e bir değer atfedilebileceği genel olarak anlaşılabilir. Bununla beraber faziletli sayılan mescitler arasında Küfe mescidinin de sayılmamış olması, rivayette dikkat çeken farklı bir noktadır. Zira her rivayette faziletinden

bahsedilen Küfe mescidi burada zikredilmektedir. Beytülmakdis'in de bu şekilde zikredilmemiş olması mümkündür. Bunları göz önüne aldığımızda bu rivayetin tek başına olumsuz bir fikir üretemeyeceği görülebilmektedir. Genel olarak rivayetleri ele aldığımızda Kudüs'teki mabedin Şîî hadis literatüründe isrânın Beytülmakdis'e doğru olduğu, ilk kiblenin Beytülmakdis olarak görüldüğü ve faziletli bir mekân olduğu fikrinin daha ağır bastığı görülebilmektedir. Tabi genel olarak Şîî akaidinde bu mabedin değerli olduğu sonucuna sadece bu bilgilerle varılması pek mümkün olmamakla beraber en azından Hadis literatüründe böyle bir ağırlığın olduğu söylenebilir.

Sonuç

Sünnî ve Şîî literatürde Kudüs ve Mescid-i Aksâ hakkındaki rivayetleri karşılaştırmalı olarak ele alarak bölgenin İslam dini nazarında önemli bir konumda ve bu konuda her iki literatüründe benzer bir muhtevaya sahip olduğu sonucuna varmak mümkün gözükmemektedir. Literatür bakımından Şîî literatürün daha hacimli olmasına rağmen Şîî literatürde bu konuyla alakalı çok daha az rivayetin bulunması dikkat çekici bir durumdur. Bu durum, Sünnî literatürün Kudüs ve Mescid-i Aksâ konusunda daha zengin olduğunu düşündürmektedir. Rivayet sayılarındaki farklılığa rağmen rivayetlerin genel mahiyetine bakıldığında bir uyuma olduğu söylenebilir. Özellikle her iki literatürde de rivayetlerin toplandığı konuların hemen hemen aynı olması, konu içeriğinde ise rivayetlerin benzerlik göstermesi bunu destekler niteliktedir. Bunun yanı sıra farklılık gösterdiği alanlarda mevcuttur.

Literatürlerdeki benzerlik konusunda ilk dikkat çeken kısım, bahsedildiği üzere rivayetlerin benzer konular etrafında toplanmasıdır. Her iki literatürde de Mescid-i Aksâ'nın İsrâ ve mi'rac hadisesinin merkezinde olması, ilk kible olması ve fazileti hakkındaki rivayetlerin benzerlik içinde olması bu durumu destekler niteliktedir. Mi'rac ile ilgili rivayetlerde Şîî literatürde Şîî inancıyla alakalı farklı ifadeler olmakla beraber yaşanan olay örgüsünün ciddi ölçüde uyduğu görülebilmektedir. Geceleyin Cebrail'in Hz. Peygamber'e (sav) gelip onu Burak'a bindirmesi, Burak adındaki bineğin fiziksel tanımı, Burak'ın huysuzluk çıkarması üzerine Cebrail'in uyarısı, sonrasına Beytülmakdis'e doğru yola çıkmaları, yol üzerinde belli yerlere uğrayıp Hz. Peygamber'in (sav) buralarda namaz kılması, Beytülmakdis'e varınca Cebrail'in şarap ve süt ikramı üzerinde Hz. Peygamber'in (sav) bunlardan sütü tercih etmesi, Hz. Peygamber'in Beytülmakdis'te peygamberlere namaz kıldırması, buradan göğe yükselmesi, namazın farz kılınması ve bu konuda Hz. Musa'nın tavsiyesi üzerine Hz. Peygamber'in (sav) Allah'a birkaç kez müracaat ederek namazı beş vakte indirmesi hadiseleri her iki literatürde de ortak olarak anlatılmaktadır. Tüm bu hadiselerin isrâ ve mi'rac olayının tamamını oluşturduğu düşünülebilir. Nitekim gerek Sünnî literatür gerekse Şîî literatür bu konular dışındaki kısımlarda kendi içlerinde de farklılık göstermektedir. Tüm bunlardan hareketle Sünnî ve Şîî literatürde isrâ ve mi'rac hadisesi ortak bir anlatıda bulunduğu söylenebilir. İkinci olarak, ilk kible meselesinde farklı rivayetler olmasına karşılık ilk kiblenin Beytülmakdis olduğu ortak bir sonuç olarak çıkmaktadır. Bu konuda benzer rivayetlerde söz konusudur. Buna örnek olarak kible değiştiği sırada Hz. Peygamber'in (sav) yanında bulunan bir kişinin sonrasında başka yerde namaz kılan insanları görüp onlara kiblenin değiştiğini haber vermesi ve onların da kiblelerini değiştirmesi rivayeti, iki literatürde de geçmektedir. Beytülmakdis'in fazileti konusuna

baktığımızda ise benzerlik gösteren rivayetlerin mevcut olduğunu, bazı rivayetlerin aynı olmasa bile mahiyet açısından uyumlu olduğu söylenebilir. Sünnî literatürde üç mescit hadisi olarak bahsedilen rivayet, Şîf literatürde Küfe Mescidi de eklenerek dört mescit olarak zikredilmektedir. Her ne kadar farklı rivayetler olsa da İslam dininin kutsal mescitlerini anlatması ve ikisinin de Beytülmakdis'i içermeleri bakımından benzer rivayetlerdir. Başka bir rivayette ise Beytülmakdis'te kılınan namazın faziletinden bahsedilirken benzer bir metin içeriği kullanılan rivayettir. Bu rivayette her ne kadar sayı ve mekanlar arasında net bir ortaklık olmasa da ikisinde de Beytülmakdis'te kılınan namazın zikredilen diğer yerlerde kılınan namazdan kat kat faziletli olma anlamı mevcuttur. Ayrıca zikredilen kabile mescidinde, evde kılınan namaz gibi kısımlar da yine benzerlik göstermektedir. Bu tür benzerlikler iki literatürün birbirinden etkilenmiş olması ihtimalini düşündürmektedir. Tabi aynı olayların farklı kanallarla aktarılmış olması da benzerliğin bir başka sebebi olarak görülebilir. Her hâlükârda iki literatürde de benzer bir değer atfı görülebilmektedir. Benzerlikleri bakımından iki literatür de Kudüs ve buradaki mabedin değerli ve faziletli olduğu noktasında buluşmaktadır.

Her ne kadar benzerlikleri olsa da ciddi farklılıklar da söz konusu olmaktadır. Bunlardan en barizi Sünnî hadis literatüründe Beytülmakdis ve Mescid-i Aksâ arasında bir ayrımın olmamasına karşın Şîf hadis literatüründe bu konuda bir ayrılığın görülmesidir. Şîf hadis literatüründe Beytülmakdis ve Mescid-i Aksâ'nın farklı yerler olduğunu dile getiren rivayetlerin tüm rivayetlere kıyasla daha az olması dikkat çekmeye değer bir husustur. Her ne kadar Şîf akaidinin genelinde böyle bir anlayış bulunsu da¹¹⁵ bu anlayışın hadis rivayetleri üzerinden temellendirilmesi pek mümkün gözükmemektedir. Sünnî literatürden diğer bir farklılık ise Sünnî literatürde yer etmiş olan yeryüzündeki ikinci mabedin Beytülmakdis olduğu rivayetinin Şîf kaynaklarda yer etmemiş olmasıdır. Bu yönden bir rivayete, ele aldığımız Şîf Hadis kaynaklarında denk düşülmemiştir. Başka bir farklılık ise Beytülmakdis'in fazileti üzerine olan farklı fikirlerin mevcudiyetidir. Zira Sünnî hadis literatüründe Beytülmakdis'in önemsiz olduğuna dair bir rivayete denk gelinmemesine karşın Şîf hadis literatüründe bu anlamı taşıma ihtimali olan rivayete denk gelinebilmektedir. Her ne kadar farklı anlamlara hamledilmeye çalışılarak rivayetin olumsuz yönü törpülenebilse de bu yönünün tamamen örtülmesi pek mümkün değildir. Yine de bu yönde bir rivayetin genele kıyasla ciddi manada az olması genel mahiyete etkisindeki gücünü ciddi manada kırdığı söylenebilir. Ayrıca metninden farklı anlamlarda bir yorum yapılabilir olması da bu gücünü kırar niteliktedir. Bunlar göz önüne alındığında Şîf literatür, genel olarak Beytülmakdis'in fazileti bağlamında olumsuz bir havaya sahip olmasa da tamamıyla olumlu tavır içinde olmaması, bu özelliğin Şîf literatürünün Sünnî literatürden farkları arasında zikredilebilmesine imkân vermektedir.

Benzerlikleri ve farklılıkları ele aldıktan sonra son bir değerlendirme şu şekilde yapılabilir. Sünnî ve Şîf hadis literatürü Kudüs'teki mescit özelinde ele alındığında benzer bir yaklaşım içinde gözükmektedir. Her iki literatürde bu mescidin değerli ve faziletli bir mekân olduğu fikrinin ağır olduğu görülmekle birlikte bu konu, Sünnî hadis literatürü tam bir fikir birliği içinde gözükmektedir.

¹¹⁵ El-Âmili, *Eş-Şahih min siyreti'n-Nebiyi'l-A'zam*, 3/104; Abbas el-Kummî, *Münteha'l-Âmâl* (Beyrut: Dâru'l-Mustafâ'l-Alemiyye, 2011), 1/79.

Bununla beraber her ne kadar Şîi akaidinde farklı söylemler yer edinse de Şîi hadis literatüründe Kudüs'teki mescit, birçok yönden faziletli ve değerli bir mekân olarak kendini göstermektedir.

Kaynakça

- Abdullah, Muhammed Ali. *Beytü'l-muqaddes fi'l-kitâbi ve's-sünne*. Nablus: Camiatü'n-Necâh, Yüksek Lisans Tezi, 2007.
- Aksoy, Murat. "Kutsal Sanat Söylemini Mescid-i Nebevi Üzerinden Yeniden Düşünmek". *Çeşm-i Cihan (Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi) E-Dergisi* 8/1 (2021), 58-81. <https://doi.org/10.30804/cesmicihan.912767>
- Alparslan, Hande Nuran. *Üç Mescid ile İlgili Rivayetler ve Değerlendirilmesi*. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2019. <http://openaccess.izu.edu.tr/xmlui/handle/20.500.12436/1502>
- Altun, İsmail. "Hz. Peygamber Döneminde Kudüs'te Mescid-i Aksa Var mıydı?" *Journal of Turkish Studies* 12/Volume 12 Issue 2 (01 Ocak 2017), 1-22. <https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.9956>
- Bozkurt, Nebi. "Mescid-i Aksâ". *Diyanet İslam Ansiklopedisi*. 29/268-271. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2004.
- Bûşîrî, Ebü'l-Abbâs Şihâbüddîn Ahmed b. Ebî Bekr b. İsmâîl el-. *Mişbâhu'z-Zücâce fî Zevâ'idi İbn Mâce*. thk. Muhammed el-Müntekâ el-Kişnâvî. Beyrut: Dâru'l-Arabiye, 1403.
- Çiftçi, Mehmet Emin. "Hadislerde Kudüs ve Mescid-i Aksa". *Journal of Islamic Jerusalem Studies* 20/3 (2020), 319-336.
- El-Âmili, Cafer Murtaza. *Eş-Şahih min siyreti'n-Nebiyi'l-A'zam*. Beyrut: Daru'l Hadis, 2007.
- Ezdî es-Sicistânî, Ebû Dâvûd Süleymân b. el-Eş'as b. İshâk b. Beşîr b. Şeddâd b. 'Amr el-. *Sünen-i Ebî Dâvûd*. thk. Şu'ayb Arnavut-Muhammed Kâmil çarh Belebî. b.y.: Dâru'r-Risâleti'l-Âlemiyye.
- Goldziher, Ignác. *Muslim Studies*. 1. Albany: State Univ. of New York Pr, 1977.
- Haraman, Ömer Faruk. "İslamiyet ve Kudüs". *Milel ve Nihal*, 9-30.
- Harman, Ömer Faruk vd. "Kudüs". *Diyanet İslam Ansiklopedisi*. 26/323-338. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2002.
- Hicazi, Tarık Ahmed. *Şia ve Mescid-i Aksâ*. çev. İsmail Yaşa. Konya: Meva Yayınları, 2010.
- İbn Bâbeveyh, Ebû Ca'fer Muhammed b. Alî b. el-Hüseyn b. Mûsâ. *Men Lâ Yahduruhü'l-Fakîh*. thk. Ali Ekber Gaffârî. 4 Cilt. Kum: Intişârât'il İslâmi, 2. Basım, 1992.
- İbn Kesîr, Ebü'l-Fidâ' İmâdüddîn İsmâîl b. Şihâbiddîn Ömer b. Kesîr. *es-Sîre en-Nebeviye (Mine'l-Bidâye ve'n-Nihâye li-İbn Kesîr)*. 3 Cilt. Kahire: İsâ el-bâbî el-ğalebî, 1986.
- İbn Kesîr, İsmâ'îl ibn 'Umar. *Tefsîrü'l-Şur'âni'l-Azîm*. thk. Sâmi b. Muhammed es-Salâme. 8 Cilt. Dâru Taybe lin-neşr ve'-tevdî, 1999.
- İbn Manzur, Ebü'l-Fazl Cemâlüddîn Muhammed b. Mükerrrem. *Lisânu'l-Arab*. Beyrut: Daru'l Sadr, 1993.
- İbnü'l-Cevzî, Ebu'l-Ferec Abdurrahman b. Alî. *Zâdü'l-mesîr fî İlmi't-Tefsîr*. thk. Şemsüddîn Ahmed. Beyrut: Dâru'l-kütübi'l-İlmiye, 2009.
- Karaman, Hayreddin (ed.). *Kur'an Yolu: Türkçe Meâl ve Tefsir*. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı, 2014.

- Ḳazvîni İbn Mâce, Ebû ‘Abdillâh b. Yezîd el-. *Sünen-i İbn Mâce*. thk. Muḥammed Fu’âd b. ‘Abdilbâkî. b.y.: Dâru İḥyâi’l-Kütübi’l-‘Arabiyye; Fayşal ‘İsa el-Bâbî el-Ḥalebî.
- Koçyiğit, Talat. “1. Goldziher”in Hadisle İlgili Bazı Görüşlerinin Tahlil ve Tenkidi”. *Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 15/1-4 (1967), 43-56.
- Kummî, Abbas el-. *Muntehe’l-Âmâl*. Beyrut: Dâru’l-Mustafâ’l-Alemiyye, 2011.
- Kurtubî, Ebû Abdillâh Muhammed. *el-Câmi‘ li-Aḥkâmi’l-Ḳur’ân*. thk. Abdullah b. Abdülmuhsin vd. et-Türkî. Beyrut: Muessesetü’l Risâle, 2006.
- Küleynî, Ebû Ca’fer Muhammed b. Ya’kûb. *el-Kâfi*. 15 Cilt. Kum: Daru’l Hadis, 2009.
- Mahzen, Yernar. *Ya’kûbî’nin Târîhu’l-Ya’kûbî Ve İbnü’l-Esîr’in El-Kâmil Fi’t-Târîh’ine Göre Emevî Halifelerinin Kişilikleri*. KONYA: T.C. Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2010.
- Meclisî, Muhammed Bâkır el-. *Bihârü’l-Envâr*. 110 Cilt. Beyrut: Mu’essesetü’l-Vefâ, 1983.
- Münâvî, Muhammed Abdürraûf el-. *Feydu’l-Kadîr Şerḥu’l-Câmi’i’s-Şâgîr*. Mısır: el-mektebetü’tticâriye el-Kübrâ, 1356.
- Nesâî, Ebû ‘Abdirrahmân Aḥmed b. Şu’ayb b. ‘Alî el-Ḥorâsânî en-. *es-Sunenul’l-kubrâ*. thk. Ḥasan ‘Abdulmun‘im eş-Şelebî. Beyrut: Mü’essesetü’r-Risâle, 2001.
- Örenç, Aşır. “Kudüs Ve Mescid-İ Aksa’nın Faziletine Dair Hadisler Ve Yorumu”. *Türk İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi* 11/22 (2016), 133-150.
- Özel, Ahmet. “Kible”. *Diyanet İslam Ansiklopedisi*. 25/365-368. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, ts.
- Özkan, Ümmühan vd. (ed.). *Mescid-i Aksa Sempozyumu: The Symposium of Masjid al-Aqsa*. İstanbul: İHH İnsani Yardım Vakfı, 2009.
- Sindî, Muhammed b. Abdu’l-hâdî es-, et-Tetevî. *Kifâyetü’l-ḥâce fi şerḥi Süneni İbn Mâce - Ḥâşiyetü’s-Sindî alâ Süneni İbn Mâce*. Beyrut: Dâru’l-ceyl, ts.
- Topaloğlu, Bekir. “İslam”. *TDV İslâm Ansiklopedisi*. 23/5-10. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2001.
- Ṭûsî, Ebû Ca’fer Muhammed b. el-Hasen b. Alî et-. *Tehzîbü’l-Aḥkâm*. 10 Cilt. Tahran: Dâru’l kitâbi’l-İslamî, 1946.
- Yazır, Muhammed Hamdi. *Hak dini Kur’an dili: (inceleme - tenkitli metin)*. ed. Âsım Cüneyd Köksal - Murat Kaya. İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, 1. baskı., 2021.
- Yıldız Bayrak, Handan. *Kur’an’da Kudüs ve Mescid-i Aksa*. Konya: TC Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2019.